

EL DESCONEIXEMENT RESPECTE A LA RESISTÈNCIA BACTERIANA

Pau Jordan Sabate

Treball de Recerca 1r de batxillerat

Dirigit per Noemí Cantí Sánchez i

Codirigit per la Dra. Simona Mihaela Iftimie

Escola Elisabeth

Cambrils

Juny 2026

ÍNDEX

1	Abstract.....	4
1.1	Català.....	4
1.2	Castellano.....	5
1.3	English.....	6
2	Introducció.....	7
2.1	Motivacions.....	7
2.2	Objectius.....	9
3	Hipòtesi.....	10
4	Bloc Teòric.....	11
4.1	Definició antibiòtic.....	11
4.2	Història dels antibiòtics.....	12
4.3	Figura de Fleming.....	13
4.4	Classificació dels antibiòtics.....	14
4.4.1	Classificació segons el mecanisme d'acció.....	14
4.4.2	Classificació segons l'espectre d'actuació.....	16
4.4.3	Classificació segons l'origen.....	16
5	Resistència Bacteriana.....	17
5.1	Mecanismes de resistència bacteriana.....	17
5.1.1	Resistència intrínseca.....	17
5.1.2	Resistència adquirida.....	18
5.2	Transferència genètica entre bacteris.....	19
5.3	Problema dels superbacteri.....	20
6	L'ús adequat dels antibiòtics.....	22
6.1	Conseqüències del mal ús dels antibiòtics.....	22
6.2	Impacte global de la resistència als antibiòtics i previsions.....	23
6.3	Programa PRAN.....	23

7	Disseny experimental.....	26
7.1	Preguntes a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO:.....	29
7.2	Entrevista a una professional del centre de salut Hospital Universitari Sant Joan de Reus:.....	31
8	Resultats i Anàlisi	32
8.1	Impacte de la intervenció educativa: Anàlisi comparativa 3 i 4 d'ESO	32
8.2	Anàlisi del coneixement general de la població	42
8.2.1	Comportament envers l'ús dels antibiòtics	52
8.2.2	Percepció de risc	59
8.3	Entrevista amb una professional sanitària	63
9	Conclusió	66
9.1	Valoració personal	69
10	Agraïments.....	70
11	Bibliografia i fonts digitals	71
12	Annexos	75
12.1	Entrevista amb la professional sanitària	75
12.2	Esquema de la intervenció.....	77
12.3	Preguntes no analitzades.....	79
12.4	Gràfics	82

1 Abstract

1.1 Català

La resistència bacteriana als antibiòtics actualment suposa una de les principals amenaces a la salut pública a escala mundial. L'ús inadequat dels antibiòtics, provoca l'aparició de bacteris resistents provocant una gran dificultat per tractar infeccions que abans es resolien amb tractaments simples, augmentant la mortalitat.

L'objectiu principal d'aquest treball de recerca ha estat analitzar el nivell de coneixement i de consciència dels adolescents sobre els usos nocius dels antibiòtics i el que suposa, i veure si una intervenció educativa podria millorar la seva percepció de risc i coneixement envers el problema. La hipòtesi plantejada estableix que una part significativa dels adolescents desconeix l'ús adequat dels antibiòtics, però que una intervenció educativa pot millorar-ne el coneixement i les actituds.

La part experimental de la investigació s'ha donat a terme gràcies a l'estudi analític de 220 participants. Per començar, s'ha analitzat el coneixement general de la població catalana a través de formularis via Forms. Més tard, s'ha realitzat un estudi més profund amb els alumnes de 3 i 4 d'ESO de l'Escola Elisabeth (Salou) on s'ha aplicat un estudi pretest i posttest per veure els canvis que els generaven després d'una petita xerrada d'uns 15 minuts. A més, s'ha inclòs una entrevista amb una professional sanitària (Hospital Universitari Sant Joan de Reus) vinculada als programes PROA i PRAN.

Els resultats d'abans de la intervenció mostren un gran desconeixement per part de la població adolescent de l'escola. Després de la xerrada, els percentatges d'encert augmenten de forma significativa comprovant la meua hipòtesi i confirmant l'efectivitat d'una intervenció educativa.

En síntesi, els resultats mostren una gran concordança amb la hipòtesi plantejada i suggereixen que una intervenció educativa en joves pot representar un gran avenc i pot ser una eina clau per reduir el desconeixement sobre el mal ús dels antibiòtics i contribuir a la prevenció de resistències.

1.2 Castellano

La resistencia bacteriana a los antibióticos actualmente supone una de las principales amenazas a la salud pública a escala mundial. El uso inadecuado de los antibióticos provoca la aparición de bacterias resistentes provocando una gran dificultad para dar a lugar tratamientos simples y con una gran mortalidad asociada.

El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido analizar el nivel de conocimiento y de conciencia de los adolescentes sobre los usos nocivos de los antibióticos y el que supone, y ver si una intervención educativa podría mejorar su percepción de riesgo y conocimiento hacia el problema. La hipótesis planteada establece que una parte significativa de los adolescentes desconoce el uso adecuado de los antibióticos, pero que una intervención educativa puede mejorar el conocimiento y las actitudes.

La parte experimental de la investigación se ha llevado a cabo gracias al estudio analítico de 220 participantes. Para empezar, se ha analizado el conocimiento general de la población catalana a través de formularios. Más tarde se ha realizado un estudio más profundo con los alumnos de 3 y 4 de ESO de la Escuela Elisabeth (Salou) donde se ha aplicado un estudio pretest y posttest para ver los cambios que les generaban después de una pequeña charla de unos 15 minutos. Además, se ha incluido una entrevista con una profesional sanitaria (Hospital Universitario San Juan de Reus) vinculada en los programas PROA y PRAN.

Los resultados de antes de la intervención muestran un gran desconocimiento por parte de la población adolescente de la escuela. Después de la charla, los porcentajes de acierto aumentan de forma significativa comprobando mi hipótesis y confirmando la efectividad de una intervención educativa.

En síntesis, los resultados muestran una gran concordancia con la hipótesis planteada y sugieren que una intervención educativa en jóvenes puede representar un gran avance y puede ser una herramienta clave para reducir el desconocimiento sobre el mal uso los antibióticos y contribuir a la prevención de resistencias.

1.3 English

Bacterial resistance to antibiotics is currently one of the main threats to public health worldwide. The inappropriate use of antibiotics causes the appearance of resistant bacteria causing great difficulty to give rise to simple treatments and with a high associated mortality.

The main objective of this research work has been to analyse the level of knowledge and awareness of adolescents about the harmful uses of antibiotics and what it entails, and to see if an educational intervention could improve their perception of risk and knowledge about the problem. The proposed hypothesis states that a significant part of adolescents does not know the proper use of antibiotics, but that an educational intervention can improve their knowledge and attitudes.

The experimental part of the research has been carried out thanks to the analytical study of 220 participants. To begin with, the general knowledge of the Catalan population has been analysed through forms. Later, a more in-depth study was carried out with the students of 3 and 4 ESO of the Elisabeth School (Salou) where a pretest and post-test study was applied to see the changes that following a 15-minute educational intervention of about 15 minutes. In addition, an interview with a health professional (Hospital Universitari Sant Joan de Reus) linked to the PROA and PRAN programs has been included.

The results before the intervention show a considerable lack of knowledge on the part of the teenage population of the school. After the talk, the percentages of success increase significantly by checking my hypothesis and confirming the effectiveness of an educational intervention.

In summary, the results show a great agreement with the hypothesis proposed and suggest that an educational intervention in young people can be a valuable tool and can be a key tool to reduce ignorance about the misuse of antibiotics and contribute to the prevention of resistance.

2 Introducció

Les malalties infeccioses superen actualment els límits tradicionals de les especialitats mèdiques, ja que poden afectar qualsevol sistema orgànic. Per aquest motiu, qualsevol professional sanitari ha d'estar preparat per afrontar-les. El nombre de persones que pateixen alguna d'aquestes patologies segueix en augment constant, fent que cada vegada el personal sanitari es trobi amb malalties infeccioses més complexes i difícils de tractar.

Actualment, a causa de l'augment d'aquestes patologies ens veiem amenaçats per un dels problemes sanitaris més greus de la història: l'aparició de microorganismes resistents als antibiòtics convencionals, l'anomenada resistència bacteriana als antibiòtics. La resistència bacteriana és una de les amenaces actuals més elevades per als éssers humans, els animals i al medi ambient, sent un dels problemes més greus als quals s'enfronta la salut pública.

L'ús inadequat d'aquests fàrmacs, ha portat a la generació cada vegada més ràpida de resistències, la qual cosa és considerada un problema de salut que es troba en constant evolució. A mesura que creix el mal ús d'aquests medicaments, també ho fa la capacitat dels bacteris per adaptar-se i desenvolupar mecanismes molt més complexos. En conseqüència, es tornen incurables algunes malalties que es curarien amb un simple antibiòtic. De fet, s'estima que en els pròxims trenta-cinc anys el nombre de morts relacionades amb la resistència d'antimicrobians arribarà als 390.000 a l'any en tota Europa, el que són unes 40.000 anuals a Espanya.

El tema que desenvoluparé al llarg del meu treball de recerca consisteix a analitzar el nivell de desconeixement de la població sobre la resistència antibiòtica i el programa PRAN (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos), avaluant com una intervenció educativa pot conscienciar als joves sobre els hàbits que propicien aquesta resistència. Per acabar, també s'investigarà la utilitat i l'evolució de la resistència bacteriana des de la implementació dels programes d'optimització (PROA) en l'àmbit hospitalari a partir d'una entrevista amb professionals del propi centre.

2.1 Motivacions

El que realment m'ha portat a desenvolupar un tema clínic en el meu treball de recerca (TDR), neix de la meua motivació personal per la ciència i, especialment, per la medicina. Actualment, estic cursant primer de batxillerat i el meu objectiu principal és assolir prou nota per poder cursar la carrera de medicina. Per aquests motius he seleccionat un projecte relacionat amb la ciència i amb la medicina que m'ajudarà a augmentar els meus coneixements bàsics sobre aquesta.

Una altra motivació que tinc a l'hora de fer la investigació és apropar-me poc a poc al món de la medicina i veure com funciona aquest món tan interessant. Ja que des de petit, el meu entorn m'ha

apropat al món sanitari, fet que ha desenvolupat el meu interès per aquesta disciplina. Considero que aquest treball és un petit pas cap al meu somni de ser metge.

2.2 Objectius

- 1- Tenir un primer contacte amb el món hospitalari, aprofundint en les resistències bacterianes a través de la consulta de literatura científica i de l'entrevista amb professionals de l'àmbit mèdic.

- 2- Difondre aquest problema mitjançant contingut divulgatiu i xerrades a l'Escola Elisabeth, amb la finalitat de conscienciar els joves, fomentar l'ús responsable dels antibiòtics i promoure la transmissió d'aquesta informació a l'entorn familiar.

- 3- Analitzar el coneixement dels adolescents sobre la resistència bacteriana abans i després de la intervenció, per tal de verificar la hipòtesi del treball i determinar l'eficàcia de les xerrades escolars com eina de conscienciació pública.

3 Hipòtesi

La meva hipòtesi és que: Una part significativa dels adolescents de l'Escola Elisabeth desconeix l'ús adequat dels antibiòtics, i una intervenció educativa pot millorar el seu coneixement i actitud davant el problema.

4 Bloc Teòric

4.1 Definició antibiòtic

Per començar, es defineix el que és un antibiòtic. Actualment, són considerats uns dels descobriments terapèutics més rellevants de la història de la medicina, de fet avui en dia seria gairebé impossible que algú pogués viure de forma normal sense fer ús dels antibiòtics. Han sigut molt importants al llarg de la història perquè han sigut un element clau a l'hora de combatre malalties infeccioses que abans eren incurables, augmentant globalment l'esperança de vida i fent possible procediments mèdics més complexos.

De forma concreta quan parlem d'un antibiòtic ens referim a una molècula natural produïda per un organisme viu de forma sintètica o semisintètica, que és capaç d'inhibir el creixement o provocar la mort de bacteris. Avui en dia gairebé no se'n fa ús de molècules d'origen natural, sent la majoria substàncies químiques, produïdes per microorganismes o sintetitzades en laboratori, que tenen igualment la capacitat de destruir o inhibir el creixement d'altres microorganismes, principalment bacteris.

Els antibiòtics constitueixen un grup heterogeni de substàncies amb diferent comportament farmacocinètic i farmacodinàmic, que duen a terme una acció específica sobre alguna estructura o funció del microorganisme, tenen una elevada potencia biològica actuant a baixes concentracions i a més la seva toxicitat és selectiva, atacant només al patògen i així doncs amb una mínima toxicitat per les cèl·lules del nostre organisme.

L'objectiu de l'ús terapèutic dels antibiòtics, principalment, és controlar i disminuir el nombre de bacteris, virus o fongs que puguin suposar una amenaça en aquell moment quan es fa el tractament, de manera que el sistema immune pugui eliminar gran part d'aquests. Depenent de la interacció que es duu entre el bacteri i l'antibiòtic, es nomenen:

- 1) bactericides, la seva acció suposa la lisi bacteriana de forma letal
- 2) bacteriostàtics, a les concentracions que assoleixen en el sèrum o teixits impedeixen el desenvolupament i multiplicació bacteriana però sense arribar a destruir les cèl·lules.

Hi ha un gran ventall de tipus d'antibiòtics, però, generalment parlant, es poden trobar: Naturals (obtinguts directament de microorganismes com fongs o bacteris), semisintètics (modificacions químiques de compostos naturals) o sintètics (creats completament en laboratori).

El seu mecanisme d'acció és variat, però fonamentalment afecta directament de forma negativa en processos vitals específics en els bacteris, com la formació de la paret cel·lular, la síntesi de proteïnes o la replicació del seu material genètic, cosa que les porta a morir o a aturar la seva reproducció.

(Seija and Vignoli) (Kourkouta L et al.)

4.2 Història dels antibiòtics

El primer ús empíric de substàncies amb propietats antimicrobianes es remunta a fa més de 2.500 anys, els xinesos han descobert infinitat de propietats curatives, entre elles, les de la soja floridura i han utilitzat aquestes propietats de la substància per curar grans, carboncles i infeccions similars. (ENAMORADO, M. 2014) (www.microbiologybook.org, n.d.)

Moltes altres civilitzacions antigues, inclosos els antics egipcis i antics grecs, ja usaven floridures i plantes per tractar infeccions a causa de la producció de substàncies antibiòtiques a partir d'aquests organismes. Però el problema és que en aquell moment, els compostos que desenvolupaven acció antibiòtica eren desconeguts. Tanmateix, aquests descobriments van establir les bases per al desenvolupament posterior d'agents antimicrobians

La història dels antimicrobians començà a finals dels anys 1890 quan dos investigadors alemany Rudolf Emmerich (1856-1914) i Oscar Löw (1844-1941) van descobrir el primer antibiòtic, la piocianasa. Derivada del cultiu del microbi *Pseudomonas aeruginosa*, amb una eficàcia i seguretat dubtoses en la població de pacients utilitzats contra el còlera i el tifus, sent així el primer antibiòtic que es va usar per al tractament d'infeccions humanes. Tot i que avui en dia no es considera un antibiòtic en sentit modern, va representar un dels primers intents documentats d'emprar microorganismes per tractar infeccions. (www.microbiologybook.org, n.d.)

Tot i aquest gran avenç, el primer quimioteràpic modern i industrialitzat va ser el Salvarsàn medicament descrit per Paul Ehrlich en 1909, que actuava contra *Treponema pallidum*, el bacteri responsable de la malaltia de la sífilis.

El punt d'inflexió definitiu arribarà el 1928, amb el descobriment de la penicil·lina per Alexander Fleming, que encara avui s'utilitza en teràpies clíniques. (3, 9) El primer antibiòtic disponible per als metges el 1946 va ser la penicil·lina, un producte del fong *Penicilium*. El seu abast clínic era extraordinari: permetia tractar infeccions causades per estafilococs i estreptococs, responsables de bona part de les infeccions humanes. Això va donar pas a l'anomenada "era daurada dels antibiòtics", que s'estén aproximadament entre 1940 i 1960, període en què es van descobrir múltiples famílies noves. (World Health Organization, 2023) (www.microbiologybook.org, n.d.)

A finals dels anys quaranta i principis dels cinquanta, es va descobrir l'ús d'estreptomina i tetraciclina i l'era de la quimioteràpia antibiòtica es va fer ben tolerada en la medicina clínica. Aquests antibiòtics van ser efectius contra una varietat de bacteris patògens, incloent-hi el bacillus tuberculosis, responsable de la malaltia Tuberculosi. Va ser un període d'avenços espectaculars.

Tanmateix, quan es creia que els humans havien guanyat la guerra contra els bacteris, l'ús indiscriminat i deliberat dels antibiòtics i la seva pressió selectiva imposada pel seu ampli ús i abús va anar a poc a poc desencadenant el final d'aquesta etapa daurada. Amb l'aparició de bacteris multiresistents, amb resistència molt forta, portant a l'actual era post antibiòtica que marca el seu inici el 2013, data on fins a les infeccions més comunes es tornen incurables. (Arturo and Arturo, 2023) (World Health Organization, 2023) (resistenciaantibioticos.es, n.d.)

4.3 Figura de Fleming

Tot es remunta el 1928, l'època en què Fleming estava investigant les propietats dels estafilococs. Tot i tenir una gran reputació com investigador, ell també tenia molta fama de ser una mica despistat i desordenat, sovint oblidava les coses.

Després de tornar de vacances Fleming es va adonar que moltes de les tauletes de cultius microbians estaven infectades amb un fong i en ser una cosa tan comuna al seu laboratori va tirar aquestes proves al contenidor detergent.

El problema o descobriment ve quan li va haver d'ensenyar el que estava buscant (inicialment) a un visitador seu, així que va prendre algunes de les taules. Més tard, analitzant les mostres Fleming es va adonar d'una zona al voltant del motlle que es trobava lliure de bacteris. Cosa que només hauria pogut passar si el motlle produís algun tipus de substància bactericida.

Fleming va aconseguir aïllar un espècimen de floridura (bactericida), el va identificar correctament com un fong, penicil·lina, i per aquesta raó la nova substància va prendre el nom de penicil·lina. Fleming va investigar l'acció bactericida de la penicil·lina en molts microorganismes. Va trobar que afectava bacteris com els estafilococs, entre d'altres. Tot i això, aquest bactericida tot i actuar contra molt patògens no els gèrmens de febre tifoide o paratifoide, per als quals buscava un tractament en aquell moment.

De totes maneres, els intents per curar infeccions humanes no eren especialment encoratjadors, perquè la substància era inestable i impotent. Només va ser quan uns quants anys després, investigadors

de la Universitat d'Oxford van examinar i ficar a prova la possibilitat de produir penicil·lina en quantitats estables per poder tractar les malalties humanes.

El 1941 el medicament es va utilitzar per tractar infeccions greus. Els resultats van ser impressionants, ja que els pacients que prenien penicil·lina experimentaven una recuperació ràpida i completa. La producció de penicil·lina als Estats Units va ser l'inici d'una era anomenada l'edat d'or de la quimioteràpia.

Després del 1948 es van descobrir moltes substàncies capaces d'inhibir el creixement de bacteris i fongs. Tot i que Fleming va publicar la troballa de la penicil·lina el 1929, la seva importància no es va reconèixer fins deu anys després. Ell mateix va tenir dificultats per cultivar-la i aïllar-la, i va pensar que no seria útil per la seva producció complicada, la seva acció lenta i la seva poca permanència en el cos humà. Va abandonar la investigació el 1932.

Poc després, Florey i Chain van reprendre l'estudi, van aconseguir avenços decisius i, gràcies al suport dels EUA i el Regne Unit, van iniciar la producció massiva, especialment a partir de la Segona Guerra Mundial. Per al desembarcament de Normandia ja hi havia prou penicil·lina per atendre tots els soldats aliats ferits.

(Wikipedia WIKIPEDIA, 2026) (Organización mundial de la salud, 2018) (Kourkouta L et al.)

4.4 Classificació dels antibiòtics

4.4.1 Classificació segons el mecanisme d'acció

El mecanisme d'acció depèn de les dianes afectades i descriu com actua un antibiòtic sobre el bacteri, és a dir, quins canvis altera sobre les dianes cel·lulars o metabòliques per impedir el creixement o induir la mort de l'organisme. Les principals dianes bacterianes són la paret cel·lular, els ribosomes, l'ADN, l'ARN i la síntesi de metabòlits essencials. (Pérez, 1998) (Anon, 2019)

La paret cel·lular protegeix la integritat anatomofisiològica del bacteri i suporta la seva gran pressió interna. La desaparició d'aquesta membrana suposaria la destrucció del microorganisme, induïda per l'elevat gradient de osmositat entre el medi i el citoplasma bacterià.

Per tant, els antibiòtics que inhibeixen la síntesi o formació de la paret bacteriana necessiten que el bacteri es trobi en plena etapa de creixement per exercir la seva acció. Per descomptat aquesta per exercir la seva funció bactericida necessita que el medi del bacteri sigui isotònic o hipotònic, el que afavoreix la destrucció cel·lular, per diferència de pressió, quan es perd l'estructura.

En general, aquests antibiòtics són molt simples per una simple raó, perquè actuen selectivament sobre la paret bacteriana i no sobre la membrana cel·lular. La qual cosa fa que sigui bastant eficients i segurs pel nostre organisme.

La membrana plasmàtica d'un bacteri és com una paret viva amb portes intel·ligents que decideixen que fer entrar i que no, bàsicament manté dins tot el que sigui beneficiós pel bacteri i deixa anar el que els pot danyar. Per tant, les substàncies que alteren aquesta estructura modifiquen la permeabilitat, i provoquen la sortida d'ions potassi, elements essencials per a la vida bacteriana, o l'entrada d'altres que a altes concentracions alteren el metabolisme bacterià normal.

Els antimicrobians que actuen sobre aquesta estructura es comporten com bactericides, i aquests poden ser molt tòxics per als humans en compartir molts components de la membrana plasmàtica.

En aquest grup pertanyen les polimixines, els lipopèptids, els antibiòtics poligènics (actius enfront de fongs) i 2 grups d'escàs interès clínic (ionòfors i formadors de porus). (Pérez, 1998) (MINISTERIO DE SANIDAD, 1988)

Un exemple d'antibiòtics que actuen sobre la membrana plasmàtica és les Polimixines. Són antibiòtics polipeptídics, amb un radical, un àcid gras, unit al pèptid que actuen com detergents catiónics. (Vidal Vademecum, 2018) (Calvo and Martínez-Martínez)

Té una part hidròfila, el pèptid, amb càrrega positiva que per atraccions electroestàtiques s'uneix a la superfície de la membrana. I per l'altra banda l'extrem lipòfil que per hidrofòbiques s'uneix als fosfolípids de la membrana.

Com a resultat es desorganitza l'estructura de la membrana i augmenta la permeabilitat per pèrdua d'estructura. La presència més gran de fosfolípids a les membranes dels bacteris gramnegatives fan que siguin més sensibles a aquest agent que les grampositives. (Vidal Vademecum, 2018) (Calvo and Martínez-Martínez)

També tenim els antibiòtics inhibidors de la síntesi proteica. La síntesi proteica és un procés clau en els bacteris i constitueix una de les dianes més habituals dels antimicrobians. La seva inhibició selectiva és possible gràcies a les diferències estructurals entre els ribosomes bacterians i eucariotes, això permet que els fàrmacs bloquegen la fabricació de proteïnes només en bacteris, sense afectar a les nostres cèl·lules. (Calvo and Martínez-Martínez)

Els ribosomes bacterians tenen dues parts, anomenades 30S i 50S, fetes d'ARN ribosòmic i proteïnes. Cada antibiòtic s'uneix a una zona concreta d'aquestes subunitats (per exemple, les tetraciclines s'uneixen a proteïnes de la 30S, i el cloramfenicol a proteïnes de la 50S). Aquestes estructures actuen com punt d'unió pels antimicrobians. (Calvo and Martínez-Martínez)

4.4.2 Classificació segons l'espectre d'actuació

El rang de bacteris als quals afecta un antibiòtic es pot dividir en espectre estret i ampli espectre. Els antibiòtics d'espectre estret actuen contra un grup limitat de bacteris, siguin grams o grams, per exemple el fusidat de sodi només actua contra els bacteris estafilocòccies. Ampli espectre: els antibiòtics actuen contra els bacteris grams i grams, per exemple l'amoxicil·lina.

Per entendre aquest punt m'agradaria esmentar que és la tinció de Gram per diferenciar entre bacteris Gram-positius o Gram-negatius. Es basa principalment en les propietats químiques i físiques de la seva paret cel·lulars, bàsicament detecta per mitjà de tinció el peptidoglicà de la membrana, el qual està prenent en una capa gruixuda en bacteris Gram Positius.

Un grampositiu dona com a resultat a la tinció un color blau/púrpura, mentre que el negatiu dona com a resultat un color rosa tirant a vermell. La tinció del gram quasi sempre és la primera fase per identificar el bacteri que estem observant.

Si bé la tinció de Gram és una valuosa eina de diagnòstic tant en entorns clínics com de recerca, no tots els bacteris poden classificar-se definitivament per aquesta tècnica, formant així grups Gram-variables i Gram-indeterminats també.

(LibreTexts Español, 2022) (Seija and Vignoli)

4.4.3 Classificació segons l'origen

Segons l'origen de l'antibiòtic podem trobar: naturals (obtinguts directament de microorganismes com fongs o bacteris), semisintètics (modificacions químiques de compostos naturals) o sintètics (creats completament en laboratori).

(Seija and Vignoli)

5 Resistència Bacteriana

5.1 Mecanismes de resistència bacteriana

La resistència micobacteriana o bacteriana es va començar a observar per primera vegada molt aviat després de la introducció de la penicil·lina G en 1945. Encara que aquesta resistència és un fenomen natural, aquesta s'ha vist altament accelerada a causa de la mala qualitat de l'atenció mèdica, la falta de control d'infeccions, l'escassa capacitat d'estudis a laboratori per millorar el problema i la dèbil regulació de la utilització d'aquests fàrmacs.

Avui en dia, cada vegada més, sorgeixen nous tipus de mecanismes de resistència que s'expandeixen per tot el món a causa de la gran capacitat d'adaptació dels bacteris. Dificultant així el tractament de les malalties infeccioses comú i augmentant la duració i intensitat de les malalties.

Aquest problema es fa encara més greu quan un microorganisme presenta més d'un mecanisme de resistència i quan té la capacitat de transmetre'l, no només a la descendència sinó a més bacteris de la seva o diferents espècies, facilitant així l'expansió d'aquesta.

Els mecanismes de resistència poden estar presents de forma intrínseca en determinats bacteris o adquirir-se posteriorment mitjançant mutacions o transferència genètica, la qual cosa explica la diversitat i complexitat del fenomen de la resistència als antibiòtics.

(Seija and Vignoli)

5.1.1 Resistència intrínseca

És aquella resistència que no es pot evitar, la resistència ja forma part d'ella des de l'inici de la seva vida sense necessitat de mutacions ni haver estat exposades abans al fàrmac. De fet, aquesta resistència existeix des de molts anys abans dels antibiòtics, s'ha demostrat a partir de proves de laboratori d'aïllament de la bateria que el seu origen es remunta a fa més de dos mil anys, ja que s'han trobat bacteris així en glacials i terres congelats. (Arturo and Arturo, 2023)

Aquest tipus de resistència es deu sobretot a factors estructurals i funcionals de la pròpia bactèria, com l'absència de la diana de l'antibiòtic, baixa permeabilitat de la membrana cel·lular o l'existència natural de mecanismes que expulsen l'antibiòtic. També es poden donar com una forma natural per protegir-se dels atacs naturals, o per competir amb els altres bacteris del medi.

Algun exemple poden ser molts bacteris gramnegatius (Bacteris amb doble membrana cel·lular i paret de peptidoglicà fina, que no retenen la tinció de Gram i presenten una resistència intrínseca elevada) que presenten una resistència intrínseca a la vancomicina, perquè aquest antibiòtic no pot travessar la membrana externa. (Pérez, 1998)

En resum, la resistència intrínseca no està relacionada amb l'ús inadequat dels antibiòtics, sinó que és una cosa que no podem controlar, ja que depèn totalment de la diversitat biològica i evolutiva dels bacteris. (Pérez, 1998) (Arturo and Arturo, 2023)

5.1.2 Resistència adquirida

La resistència adquirida representa una preocupació significativa en l'atenció mèdica, ja que pot portar a la ineficàcia dels antibiòtics que abans eren efectius contra certes infeccions. Això ressalta la importància d'utilitzar els antibiòtics de manera responsable i limitar el seu ús innecessari per reduir la pressió selectiva que impulsa el desenvolupament de la resistència adquirida.

Apareix quan el bacteri inicialment sensible a un antibiòtic desenvolupa mecanismes que li permeten sobreviure en la seva presència. Aquest tipus de resistència és la més preocupant últimament, ja que està creixent exponencialment degut a l'ús excessiu i incorrecte dels antibiòtics. (UNIA, 2025)

Aquesta es pot originar per diverses vies principals. La primera és per mutacions genètiques espontànies, que alteren estructures clau com les dianes dels antibiòtics. I la segona és per transferència horitzontal dels gens (més endavant es parla sobre la transferència horitzontal), el bacteri adquireix els gens resistents procedents d'altres bacteris, mitjançant mecanismes d'intercanvi genètic entre bacteris, inclús d'espècies diferents. (Anon, n.d.) (UNIA, 2025)

Aquests gens solen trobar-se en elements genètics mòbils, com plàsmids, cosa que facilita la seva ràpida propagació. Com a conseqüència, poden aparèixer bacteris multiresistents, capaços de resistir l'acció de diversos antibiòtics diferents.

Un exemple destacat és *Staphylococcus aureus* resistent a la meticil·lina (MRSA), que ha adquirit gens que modifiquen la diana de l'antibiòtic, reduint la seva eficàcia.

Per això, distinció entre resistència intrínseca i adquirida és fonamental per comprendre la importància de l'ús adequat dels antibiòtics, ja que, mentre la resistència intrínseca no es pot evitar, la resistència adquirida sí que es pot reduir mitjançant una prescripció responsable i seguint programes com la PROA i PRAN. (Resistenciaantibioticos.es, 2025) (www.resistenciaantibioticos.es, n.d.) (Gastelo Acosta y Maguiña Vargas, 2018).

5.2 Transferència genètica entre bacteris

La capacitat que tenen els bacteris per adquirir i intercanviar material genètic entre elles és un dels factors que més ha condicionat l'evolució de les infeccions i, sobretot, ha empitjorat l'aparició i propagació de resistències als antibiòtics. (Kaiser, 2016) (World Health Organization, 2023)

Per començar la transferència horitzontal de gens (HGT o LGT) és qualsevol procés mitjançant el qual un organisme transfereix material genètic a una cèl·lula que no és el seu descendent. En canvi, la transferència vertical de gens es produeix quan el material genètic es transmet d'una generació a la següent, és a dir, dels progenitors als descendents.

Hi ha tres mecanismes principals de transferències horitzontals (to, 2007):

La primera és la conjugació. En la conjugació intervenen dos bacteris on hi ha un donador i un receptor. És el procés en el qual un element conjuntiu (com diu el nom) es transfereix d'una cèl·lula donadora a una receptora a través d'alguns porus que connecten ambdues cèl·lules, o sigui, per contacte.

Per poder fer aquest procés es necessita que hi hagi contacte entre els dos bacteris i es realitza a través d'un pili sexual, una estructura que permet el pas d'informació genètica d'un bacteri a l'altre. Normalment, aquest element conjuntiu es troba en un plàsmid, per això es diu plàsmid conjuntiu, un exemple pot ser uns pilus sexuals, sovint de la mateixa espècie, encara que també es pot produir entre espècies diferents. (CSIC, 2017) (to, 2009)

Molts d'aquests plàsmids conjugatius contenen gens de resistència als antibiòtics, cosa que fa que la conjugació sigui un mecanisme clau en la propagació de resistències. (CSIC, 2017)

El segon tipus de transferència horitzontal el denominem com, Transformació. Es dona en un cas determinat on el bacteri que capten fragments d'ADN lliure presents al medi d'algun altre bacteri del medi que ja sigues resistent. (to, 2006)

De forma natural s'esdevé de la manera següent: una cèl·lula és lisada i a conseqüència del trencament allibera ADN al medi. La cèl·lula receptora, per mitjà d'un complex proteic, capta aquest fragment d'ADN.

Aquesta és una altra manera amb la qual la resistència bacteriana es va propagant naturalment quan abusem dels antibiòtics. (to, 2006)

I per acabar el tercer tipus de transferència és la transducció. La transducció bacteriana és un mecanisme de transferència horitzontal de gens mitjançant el qual un bacteriòfag (virus que infecta bacteris) pot transportar ADN d'un bacteri a un altre. (Kaiser, 2016) (www.microbiologybook.org, n.d.)

Durant la seva replicació, alguns bacteriòfags poden incorporar fragments d'ADN bacterià i transferir-los posteriorment a altres bacteris, incloent-hi gens de resistència als antibiòtics.

(www.microbiologybook.org, n.d.)

En síntesi, la transferència genètica horitzontal és un mecanisme essencial en el desenvolupament dels bacteris, ja que els permet obtenir noves característiques una vegada existents, sense haver-los heretat dels seus progenitors. Processos com la conjugació, la transformació i la transducció faciliten la transmissió de gens, incloent-hi també els relacionats amb la resistència als antibiòtics. Aquest fet explica per què l'ús inadequat d'aquests fàrmacs accelera l'aparició de bacteris resistents i representa un problema important per a la salut pública. (World Health Organization, 2023) (resistenciaantibioticos.es, n.d.)

5.3 Problema dels superbacteri

Un superbacteri és una soca bacteriana que ha evolucionat fins a esdevenir multiresistent (BMR), és a dir, que és capaç de sobreviure i multiplicar-se tot i l'exposició a diversos tipus d'antibiòtics que anteriorment eren eficaços per eliminar-la, a causa de les mutacions que ha anat realitzant al llarg de la seva existència.

Una de les seves característiques principals és l'acumulació de mecanismes de defensa, al final seria invencible. Alguns com la impermeabilitat, és quan el bacteri modifica les seves proteïnes de canal (porines) per impedir que l'antibiòtic entri a la cèl·lula. Si el fàrmac no pot entrar, no pot actuar. (Seija and Vignoli)

Bombes d'eflux (Treure les escombraries): El bacteri desenvolupa unes "bombes" que expulsen l'antibiòtic cap a l'exterior tan bon punt aquest entra, abans que pugui fer mal. (Seija and Vignoli)

I l'últim exemple que és molt curiós és la inactivació enzimàtica. On el bacteri fabrica una sèrie d'enzims com betalactamases que tallen, lisen o destrueixen la molècula de l'antibiòtic, deixant-lo inserviblement i totalment inactiu. Aquest és el cas de la resistència a la penicil·lina. (Seija and Vignoli)

Una altra característica és la transmissió genètica anteriorment mencionada. Tenen una alta eficiència per transmetre els seus "gens de superresistència" a altres bacteris mitjançant elements genètics mòbils com els plasmidis, fent que quan apareixen siguin gairebé impossibles d'extingir. (CDC, 2025) (resistenciaantibioticos.es, n.d.)

La definició de superbacteri va lligada al concepte de "l'era postantibiótica". Si aquests bacteris es propaguen, malalties que avui considerem banals (com una infecció d'orina, una pneumònia o una ferida infectada) podrien tornar a ser mortals perquè no tindriem cap "arma" química per aturar-les. (Organización Mundial de la Salud, 2020)

6 L'ús adequat dels antibiòtics

6.1 Conseqüències del mal ús dels antibiòtics

Els antibiòtics són eines clau per combatre molts tipus d'infeccions bacterianes, però el seu ús incorrecte està causant un problema cada vegada més greu a la salut pública. A causa d'aquest ús sense control, tant per errors mèdics o per actuació de la població, molts antibiòtics estan perdent la seva efectivitat davant molts bacteris resistents. (Susana, 2023) (World Health Organization, 2023)

Avui en dia la realitat és que ha crescut exponencialment i sense control el mal ús/ excessiu dels antibiòtics. Durant tot el bloc teòric he parlat sobre ells, les resistències, mecanismes... A continuació, s'analitza l'impacte directe d'aquest fenomen en la població general.

Uns dels errors més comuns esmentats per estudis són.: Els errors de prescripció de receptes mèdiques; alguns professionals prescriuen antibiòtics quan no són necessaris, com en infeccions virals, l'autoconsum dels antibiòtics; moltes persones prenen antibiòtics sense indicació mèdica, deixen tractaments a mitges o utilitzen medicaments d'anys anteriors i la falta de control han sigut unes de les causes principals de l'increment d'aquest problema contra la salut pública. (Susana, 2023)

Un exemple és que molts pacients prenen antibiòtics per un refredat, un mal de gola lleu o una gastroenteritis, malalties que habitualment són causades per virus. La idea que "si curen moltes malalties, no passa res si els prenc per un refredat" és errònia. Utilitzar antibiòtics de manera indiscriminada és comparable a emprar una eina extrema per a problemes menors: a curt termini pot semblar eficaç, però a llarg termini en redueix la utilitat quan realment és necessària.

El mal ús d'aquests medicaments té efectes greus sobre la salut. En primer lloc, els bacteris que desenvolupen resistència provoquen infeccions molt més difícils de tractar. Aquestes requereixen tractaments més potents, combinacions de medicaments més complexes i períodes d'hospitalització més llargs, cosa que incrementa tant el risc per al pacient com els costos sanitaris. (World Health Organization, 2023) (CDC, 2024)

En segon lloc, la resistència bacteriana està augmentant la mortalitat. Segons l'Organització mundial de la salut (OMS), milions de persones moren cada any a causa dels bacteris resistents, i aquesta problemàtica és considerada una de les amenaces més greus a la salut pública.

A més, la pèrdua d'efectivitat dels antibiòtics afecta també els tractaments mèdics habituals. Procediments que ara es consideren quotidians, com cirurgies, tractaments contra el càncer o trasplantaments, es tornen molt més arriscats, ja que una infecció postoperatòria que abans es podia controlar amb antibiòtics podria resultar impossible de tractar, perquè molts pacients presenten llistes que semblen infinites d'antibiòtics incompatibles.

L'OMS alerta que la resistència als antibiòtics és avui un dels problemes de salut pública més greus a escala mundial. Aquesta situació obliga a fer tractaments més llargs i complexos, provoca infeccions més greus i comporta un augment de les estades hospitalàries, dels costos sanitaris i de la morbiditat i mortalitat, en refredats que es curarien amb un simple antibiòtic i que per causa del mal ús el pacient té una llista molt gran d'antibiòtics que no pot prendre. Per això, és imprescindible un ús més racional dels antibiòtics tant per part dels professionals sanitaris com de la població, assegurant que els tractaments es completen correctament. (World Health Organization, 2023) (CDC, 2024)

6.2 Impacte global de la resistència als antibiòtics i previsions

Magnitud actual i previsions: Segons l'estudi GRAM publicat a The Lancet, l'any 2019 es van produir aproximadament 1,27 milions de morts directes a causa dels bacteris resistents, una xifra superior a la de malalties com el VIH o la malària. Això ens porta a si no baixen les estadístiques actuals, les previsions futures del 2050 seran esgarriats: s'estima que les morts anuals podrien arribar als 10 milions, superant el càncer com a principal causa de mortalitat mundial.

Desigualtat i economia: L'impacte tampoc no és uniforme. Els països d'ingressos baixos i mitjans (especialment a l'Àfrica subsahariana i al sud d'Àsia) són els més afectats per l'escàs accés a noves tecnologies que impulsin la recerca contra la resistència i l'obtenció de nous antibiòtics. En l'àmbit econòmic, el Banc Mundial adverteix que la RAM podria provocar una reducció del PIB mundial d'un 3,8% per al 2050, empenyent milions de persones a la pobresa extrema a causa de l'augment del cost dels tractaments i la pèrdua de productivitat laboral. (World Health Organization, 2023) (www.resistenciaantibioticos.es, n.d.)

6.3 Programa PRAN

Com s'ha vist durant tot el TDR, la resistència bacteriana és un problema actual que suposa una amenaça constant contra la salut pública. Per combatre contra aquesta gran amenaça s'han donat a cab molts programes que busquen solucions, però el més reconegut i actualitzat és el PRAN.

En el novembre del 2011, el Parlament Europeu va publicar una resolució per la qual es va establir un pla director d'Acció sobre Resistències Antimicrobianes que va estimar la posada en marxa de plans nacionals a 13 països. Entre ells, Espanya, va aprovar el 2014 el seu PRAN amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes, 6 Ministeris (Sanitat, Agricultura, Economia, Educació, Interior i

Defensa), 60 Societats Científiques i Professionals implicant la participació de més de 190 col·laboradors experts.

En aquests moments, participen en el desenvolupament del pla totes les comunitats autònomes, deu ministeris (Sanitat, Consum, Agricultura, Economia, Transformació Digital, Educació, Ciència, Interior, Defensa i Transició Ecològica), més de 70 societats científiques, organitzacions col·legials, associacions professionals i universitats, i al voltant de 300 col·laboradors experts. (www.resistenciaantibioticos.es, n.d.)

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) coordina el PRAN des de la seva estrena en 2014. Des de la perspectiva del PRAN “One health”, les mesures en la salut humana, animal i mediambientals ens han de permetre disposar de més antibiòtics, millorant el seu ús, evitar aparicions de nous determinants de la resistència i per últim evitar totes les morts causades per la resistència.

El Pla Nacional enfront de la Resistència als Antibiòtics (PRAN) és un pla estratègic i d'acció l'objectiu del qual és reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics i, consegüentment, reduir l'impacte d'aquest problema sobre la salut de les persones, els animals i el medi ambient, preservant de manera sostenible l'eficàcia dels antibiòtics existents.

Amb l'objectiu de combatre contra aquest problema, el PRAN compta amb diverses eines per cada vegada apropar-se més a tota la societat i crear un impacte social més gran a partir de sistemes amb informació adequada a tots els públics, dades i eines com la intel·ligència artificial. Les actuacions del PRAN estan basades en sis línies diferents (basades en la idea “One Health”) per causar un impacte social més gran i aquestes línies d'acció són:

La primera és la vigilància del consum i resistència dels antibiòtics. Aquest és un dels principis fonamentals contra la lluita contra la resistència, ja que permet conèixer els hàbits de prescripció en l'àmbit hospitalari i els comportaments relacionats amb el consum d'antibiòtics. Aquesta línia d'acció pretén establir xarxes sòlides sobre la vigilància que millori el coneixement d'aquests hàbits. Alguns dels mètodes més importants que s'utilitzen en aquesta línia són:

1- Categorització d'antibiòtics. La manca de desenvolupament de nous antibiòtics converteix en fonamentals les recomanacions sobre l'ús racional dels antibiòtics existents. L'actualització constant d'aquesta classificació és absolutament necessària per protegir el valor curatiu d'aquests medicaments, mitjançant taules informatives.

2- Indicadors de consum. L'establiment d'una sèrie d'indicadors rectes destinats a mesurar el consum d'antimicrobians contribueix al monitoratge i vigilància de l'ús dels antimicrobians, podent ser usats per tota la població.

3- Indicadors de resistència. Els indicadors de resistència permeten detectar bacteris multiresistents i avaluar la situació en humans i animals, facilitant la vigilància coordinada en l'àmbit nacional i europeu per controlar la transferència de gens de resistència i protegir la salut pública.

En segon lloc, tenim el Control de la resistència als antibiòtics. Control de la difusió de la resistència als antibiòtics per dissenyar i difondre eines que facilitin la promoció de bones pràctiques d'ús dels mateixos en l'entorn sanitari, a la llar, entre animals i al medi ambient. Ja que la major part de les vegades l'aparició de les resistències, quan no és genètic, és pels nostres propis hàbits. I dins d'aquesta línia de control destaquen:

1_ Guia terapèutica en la sanitat animal i en la sanitat humana. L'app de la Guia Terapèutica Antimicrobiana facilita als professionals sanitaris la prescripció adequada d'antibiòtics, reduint el risc de resistències i adaptant-se a casos especials. . És dirigida a professionals sanitaris d'Atenció Primària, Pediatria, Urgències, Odontologia i centres socio-sanitaris.(www.resistenciaantibioticos.es, n.d.)

2_ Programes d'Optimització de l'Ús dels Antibiòtics (PROA), l'objectiu principal dels quals és millorar la forma en què es prescriuen i utilitzen els antibiòtics tant en hospitals com en atenció primària. Entre els principals objectius de la PROA es troben:

Millorar el pronòstic dels pacients que necessiten tractament antibiòtic.

Reduir els efectes adversos associats a l'ús d'aquests medicaments.

Controlar i disminuir l'aparició de resistències bacterianes.

Promoure tractaments rendibles, evitant l'ús innecessari o inadequat d'antibiòtics.

Per assolir aquests objectius, la PROA desenvolupen diferents accions, com el seguiment del consum d'antibiòtics, l'elaboració de recomanacions de prescripció, la formació dels professionals sanitaris i la creació d'indicadors que permeten avaluar la qualitat de l'ús d'aquests medicaments.

(Resistenciaantibioticos.es, 2025)

7 Disseny experimental

El meu treball parteix d'una hipòtesi clara on plantejo que: “Una part significativa dels adolescents desconeix l'ús adequat dels antibiòtics, i una intervenció educativa pot millorar el seu coneixement i la seva actitud davant del problema”. Per investigar la meua hipòtesi, durant el meu disseny experimental combinaré diferents metodologies complementàries que m'ajudaran en el procés d'investigació.

Com he dit a la meua introducció, l'ús inadequat dels antibiòtics és un dels problemes de salut pública més rellevants i que més s'ha agreujat els últims anys, sovint pel desconeixement del seu bon ús i de la manera que són administrats. Sovint, aquest tema s'associa als adults, no obstant això, els joves hi juguen un paper molt important en la lluita contra aquest problema també. Ells i elles són el futur i hi juguen un paper clau: les seves creences, actituds i hàbits futurs poden influir directament en la manera com es prescriuen i s'utilitzen aquests medicaments en la societat. Per això penso que conèixer fins a quin punt els joves entenen el funcionament bàsic dels antibiòtics i distingir entre mites i realitats esdevé essencial per prevenir resistències futures i fer un ús responsable i segur.

Per tal de visualitzar de manera clara i cronològica els passos seguits en aquesta investigació, s'ha dissenyat el següent esquema metodològic.

Diagrama de flux:

Imatge 1 Diagrama de flux de el mètode seguit durant l'anàlisi.

Criteris d'inclusió: S'ha realitzat un estudi analític amb una població de 220 participants, entre ells 114 que són alumnes de 3 i 4 d'ESO els quals participaran en la meua xerrada i l'estudi posterior, per investigar la meua hipòtesi i veure l'abans i després.

Els altres 106 participants formen part de la població de Catalunya i he analitzat el seu nivell de coneixement per tenir una idea de com el desconeixement pot ser un dels principals problemes, no s'ha pogut fer una anàlisi posterior per falta de recursos:

Els 106 participants de la població general van respondre l'enquesta de manera voluntària a través d'un formulari de Google Forms distribuït mitjançant xarxes socials, contactes personals i familiars.

Franges d'edat dels participants: 3 i 4 d'ESO, 15-18 anys, 19-29 anys, 30-44 anys i més de quaranta-cinc anys.

Criteris d'exclusió del grup analitzat: Queda exclòs de l'estudi tots els menors de catorze anys i personal sanitari com metges, infermers, personal de laboratori...

Disseny de l'estudi: L'estudi s'ha estructurat en dues línies d'investigació complementàries per veure el nivell de desconeixement tant en una part representativa de la població de Catalunya com dels alumnes de 3 i 4 d'ESO de l'Escola Elisabeth:

1. Anàlisi comparativa de la població: Es va realitzar una enquesta inicial via Forms tant als alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'Escola Elisabeth com a una mostra representativa de la població de Catalunya. L'objectiu era determinar sí el desconeixement general és clau pel mal ús dels antibiòtics.

2. Intervenció educativa i avaluació del seu impacte: Amb els alumnes de 3r i 4t d'ESO, en concret, s'ha seguit una metodologia de "Pretest i Posttest". Després de l'enquesta inicial es va realitzar una intervenció educativa amb un guió *idèntic en totes les sessions per a assegurar la precisió acadèmica i evitar biaixos en la informació. Més tard es va fer el mateix qüestionari per a veure l'evolució del coneixement i comprovar la hipòtesi: Una part important dels adolescents de l'Escola Elisabeth desconeixen l'ús correcte dels antibiòtics, i una intervenció educativa pot millorar el seu coneixement i actitud davant el problema"

Per acabar, a més d'aquestes anàlisis i enquestes, realitzaré una entrevista amb una sèrie de preguntes relacionades amb la resistència bacteriana a professionals directament implicats en els programes PROA i PRAN. Aquesta visió més professional m'ajudarà a veure des d'un altra perspectiva al problema més professional i rigorosa dels problemes que es troben al dia a dia relacionats amb la resistència i les estratègies que realment funcionen.

Variables de l'estudi:

- a) Edat dels participants (per exemple, rang de cursos o anys).
- b) Nivell de coneixement sobre antibiòtics i resistències (abans de la xerrada).
- c) Nivell de coneixement després de la xerrada.
- d) Diferència de coneixement (abans vs. després).
- e) Ús previ d'antibiòtics (si els han pres alguna vegada i com).
- f) Percepció del risc (si creuen que les resistències són un problema greu o no).
- g) Efectivitat de la xerrada (valoració dels alumnes).

7.1 Preguntes a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO:

Les primeres preguntes que plantejo estan principalment dirigides al nivell bàsic de coneixement, no busco opinions.

1- **Quina és la teva edat?** (Opció única)

12-14 / 15-18 / 19-30 / +30 / +45

2- **Per a què creus que serveixen els antibiòtics?** (Resposta oberta)

3- **Contra quins microorganismes creus que actuen amb eficàcia els antibiòtics?** (Opció única)

Virus / Fongs / Bacteris / Tots els anteriors

4- **Un exemple de malaltia anual és la grip. Creus que podries curar-la prenent antibiòtics?** (Opció única)

Sí, sempre / No / Sí, depenent del cas

5- **Què creus que és la “resistència bacteriana”?** (Opció única)

Quan el cos s'acostuma als antibiòtics.

Quan els antibiòtics deixen de funcionar contra alguns bacteris.

Quan una persona és al·lèrgica a un antibiòtic.

Quan els antibiòtics fan efectes secundaris.

6- **Has sentit a parlar sobre els bacteris resistents? On?** (Resposta oberta)

7- **Creus que els antibiòtics perden la seva eficàcia amb el temps?** (Opció única)

Sí, si se'n fa un mal ús / No, sempre funcionen igual / No ho sé

Aquest segon bloc analitza si el comportament de l'alumnat és coherent amb l'ús adequat dels antibiòtics. Esta enfocat en el que fan, no en el que saben.

8- **Has pres mai antibiòtics?** (Opció única)

Sí / No / No ho recordó

9- **Si n'has pres, va ser amb recepta mèdica?** (Opció única)

Sí / No / Depèn de la intensitat / No ho recordó

10- **Has deixat mai un tractament abans d'acabar-lo?** (Opció única)

Sí / No / No ho recordo

11- **Has pres mai antibiòtics que sobraven d'una altra persona?** (Opció única)

Sí / No / No ho recordo

12- **De l'1 al 10, com de capaç et veus de saber quin medicament has de prendre?** (Escala d'1 a 10)

El tercer bloc l'enfocaré al àmbit de la família etc... A veure si el problema no ve només dels joves.

13- **Qui decideix normalment quan prens antibiòtics o altres medicaments?** (Opció única)

Pare-Mare / Metge / Jo mateix/a / Depèn de la situació

14- **Creus que la teva família fa un bon ús dels antibiòtics?** (Opció única)

Sí / No / A vegades

15- **Creus que els adults sempre segueixen les indicacions mèdiques?** (Opció única)

Sí / No

16- **Has sentit frases com “per si de cas” parlant d'antibiòtics?** (Opció única)

Sí / No / A vegades

I l'últim bloc és per veure quina percepció del risc tenen els joves sobre aquest problema.

17- **Creus que el mal ús dels antibiòtics et pot afectar en el futur?** (Opció única)

Sí / No / Potser / No ho tinc clar

18- **Creus que és un problema individual o col·lectiu?** (Opció única)

Individual / Col·lectiu / Ambdós / No ho sé

19- **Et preocupa que en el futur algunes infeccions no tinguin cura?** (Escala d'1 a 10)

PREGUNTES PROA AL FORMS

20- **Has sentit a parlar del Programa PROA?** (Opció única)

Sí / No

21- **Quin creus que és l'objectiu principal del programa PROA?** (Opció única)

Reduir el mal ús dels antibiòtics.

Que la gent prengui antibiòtics més sovint.

Fer que els antibiòtics siguin més forts.

No ho sé.

22- **De l'1 al 10, quant creus que programes com el PROA poden ajudar a millorar l'ús dels antibiòtics?** (Escala d'1 a 10)

7.2 Entrevista a una professional del centre de salut Hospital Universitari Sant Joan de Reus:

1. Què és més difícil de combatre: el bacteri resistent o la pressió dels pacients/famílies que exigeixen antibiòtics per a processos vírics degut a possibles manques de coneixement?
2. Quina és la millora més gran que heu notat des que es controlen de prop les prescripcions a l'hospital? (coneixement, millor ús...)
3. Considera que el problema principal és la manca de coneixement o el mal ús tot i tenir informació?
4. Creu que intervencions educatives, com una xerrada a adolescents, poden millorar el coneixement i l'ús dels antibiòtics?
5. Com s'imagina la medicina d'aquí a 30 anys si no aconseguim revertir el desconeixement social que he detectat en el meu treball?

8 Resultats i Anàlisi

No s'han analitzat totes les preguntes realitzades en aquest apartat, ja que algunes no aportaven resultats i dades significatives per els objectius de la investigació. Tot i així, la resta de preguntes es poden trobar en annexos per garantir la transparència de l'estudi.

8.1 Impacte de la intervenció educativa: Anàlisi comparativa 3 i 4 d'ESO

Un cop analitzat el punt de partida i després de confirmar la manca de coneixement bàsic en una part significativa de la població, aquest apartat se centra a posar a prova la segona part de la hipòtesi: una bona intervenció educativa millorarà el coneixement dels joves. Per fer-ho compararé resultats obtinguts de les tres classes de 3 i 4 d'ESO abans de la xerrada o intervenció, i les respostes després d'aquesta, la xerrada ha durat pràcticament el mateix temps i s'ha donat la mateixa informació significativa en les sis classes avaluades. (Informació de la xerrada en Annexos)

Aquest estudi comparatiu no només permet veure el nivell de comprensió i aprenentatge dels alumnes de l'Escola Elisabeth, sinó que també serveix per avaluar si una informació clara i directa pot ser significativa en vers a la seva percepció del risc i actituds davant l'ús dels antibiòtics en un temps reduït.

L'anàlisi se centra en els punts de més desconeixements, demostrant com la formació i educació sobre la salut en escoles podria ser un factor determinant per frenar la crisi global de les resistències bacterianes.

3- Contra quins microorganismes creus que actuen amb eficàcia els antibiòtics

Per començar, compararé el pretest i el posttest, després de la xerrada, de la pregunta 3 en els alumnes de 3 i 4 d'ESO de l'Escola Elisabeth. Aquesta pregunta constitueix una part central de la recerca teòrica i del problema, ja que el desconeixement de la mateixa genera confusions a l'hora de prendre antibiòtics i, per tant, augmenta la probabilitat de l'aparició de noves resistències.

Abans de la intervenció, els resultats són preocupants amb només un 26% dels alumnes de 3 i 4 d'ESO responent correctament a la pregunta, esmentant els bacteris com l'únic objectiu dels antibiòtics, mentre que un 61% considerava erròniament que els antibiòtics són efectius contra "tots els anteriors" i un 13% pensava que actuen contra els virus.

Gràfic 1 1 Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.

En la comparació entre cursos abans de la intervenció, es veu que els resultats d'encerts tant en 4t d'ESO (23%) com en 3r d'ESO (28%) són especialment baixos en ambdós cursos.

Gràfic 2 1 Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.

Gràfic 3 1 Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.

Aquest fet reforça la meua hipòtesi, ja que demostra que sense una intervenció prèvia, el pas d'un curs a l'altre no garanteix una millora significativa per si sol en el coneixement sobre el tema, cosa que fa molt important l'èmfasi sobre aquests temes en edats primerencs.

Per una altra banda, després del test, on vam veure un vídeo i vaig comentar les coses més importants d'aquests, els encerts han augmentat significativament. De fet, el percentatge general entre els dos cursos d'encerts ha passat del 26% al 84%, la qual cosa representa un increment molt significatiu dels encerts.

Gràfic 4 1 Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.

Si es diferencien els cursos, els alumnes de 4 d'ESO tenen un percentatge d'encert d'un 91%, que venia d'un 23%, mostrant una comprensió significativa del concepte.

Gràfic 5 1 Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.

Seguint la mateixa tendència d'encerts, els alumnes de 3 d'ESO el salt ha estat del 26% al 76%, augmentat també de manera positiva. Tot i el gran progrés, la diferència d'encerts amb 4 d'ESO, probablement es deu a la falta de coneixements biològics o la facilitat d'assumir els mateixos, o la falta de concentració durant la intervenció.

Gràfic 6.1 Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.

En síntesi, l'augment del 58% en l'encert dels joves, demostra que el problema de la resistència bacteriana no rau en el fet de la dificultat de comprensió intel·lectual del problema, sinó a la manca d'intervencions educatives específiques.

Aquesta millora significativa és coherent amb la hipòtesi plantejada, ja que la formació és un dels factors determinants per reduir el desconeixement i els errors conceptuals, fent que en un futur puguem ser capaços de fer front en problema des d'una perspectiva One Health.

4- Un exemple de malaltia anual és la grip. Creus que podries curar-la prenent antibiòtics?

La pregunta 4 avalua si l'alumnat comprèn que la grip, en ser una infecció vírica, no pot ser tractada amb antibiòtics. La resposta correcta és "No", encara que el qüestionari també incloïa "Sí, dependent del cas" i "Sí". Tot i que durant la xerrada no es va abordar explícitament aquest cas, cal recalcar que en casos d'infecció bacteriana a un procés gripal, l'ús dels antibiòtics seria totalment correcte: cosa que és ambigua i pot haver influït en la tria de l'opció en una part dels alumnes.

Els resultats del pretest mostren una manca de coneixement per part dels alumnes de 3 i 4 d'ESO que és preocupant: només un 17% dels alumnes d'ambdós cursos responia correctament, sense diferències notables entre cursos (16% a 3r ESO i 18% a 4t ESO).

Gràfic 7 1 Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.

Gràfic 8 1 Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.

Gràfic 9 1 Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.

La resposta majoritària escollida pels enquestats és “Sí, depenent el cas” escollida per un 83% d’alumnes d’ambdós cursos, la qual cosa indica que l’alumnat no descarta completament l’eficàcia dels antibiòtics, sinó que la seva resposta reflecteix una percepció condicionada per la situació del seu ús. Aquesta tendència mostra un gran desconeixement per part dels alumnes, el qual pot ser causat per la desinformació d’avui en dia i l’associació inespecífica dels antibiòtics a malalties respiratòries.

Després de la intervenció, s’observa una millora significativa en el coneixement dels alumnes, amb diferències entre els dos cursos. En el percentatge general dels dos cursos l’encert augmenta d’un 17% a un 65% amb un increment de 48 punts percentuals.

Gràfic 10 | Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura posterior.

Analitzant de manera separada els grups, es veu una millora més rellevant en els alumnes de 4 d’ESO que passen d’un 18% a un 79%, presentant una molt bona comprensió del missatge transmès durant la xarrada. Per l’altra banda els alumnes de 3 d’ESO, experimenten un menor progrés, passant d’un 16% a un 47%. En ambdós casos, l’opció "Sí" es manté en el 0%, cosa que confirma que cap alumne considera que els antibiòtics siguin sempre eficaços contra la grip, l’error es troba solament en la resposta “Sí, depenent del cas.”

Gràfics 11 i 12 | Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura posterior.

Els resultats indiquen que la intervenció ha estat efectiva a l'hora de modificar les concepcions prèvies de la gran part de l'alumnat. Per una altra banda, també posa de manifest que el fet que un 53% de la gent de 3 D'ESO després de la intervenció marqués "Si, depenent del cas" mostra que aquesta resposta és particularment resistent al canvi conceptual, ja sigui per l'ambigüitat anteriorment esmentada. Pot ser també, pel fet que la resposta no nega del tot l'ús dels antibiòtics i l'alumnat ha pogut assegurar la seva resposta marcant aquesta opció, o influïts per la seva experiència mèdica real, edat maduresa o altres factors.

En síntesi, els resultats de l'estudi comparatiu i anàlisi de la pregunta reforça una vegada més la meua hipòtesi, evidenciant que la intervenció educativa ha generat una millora significativa en la comprensió del concepte, i així doncs, en la utilització més correcta dels antibiòtics futura per part dels enquestats. La diferència d'encerts després de la intervenció per part de 3 d'ESO, també mostra que la maduresa i els coneixements previs a la xerrada també poden ser factors determinants en l'aprenentatge del concepte.

Aquests resultats donen suport a la meua hipòtesi de la necessitat d'implementar intervencions educatives específiques sobre l'ús personal dels antibiòtics per assegurar un futur millor.

21- Quin creus que és l'objectiu principal del programa PROA?

Aquesta pregunta és especialment interessant de comparar, ja que té com a objectiu conèixer el nivell de coneixement de la població envers la PROA, que és un dels punts més importants en el treball, perquè la PROA representa l'estratègia principal que s'aplica als hospitals i centres de salut per combatre les resistències. Avaluat si és que els joves saben el que és, permet veure quins conceptes del món sanitari els han arribat, i l'anàlisi comparativa posterior permet avaluar l'evolució del seu coneixement després de la intervenció.

Els resultats generals abans de la xerrada posen de manifest un desconeixement molt elevat dels adolescents envers la PROA. Un 55% dels alumnes d'ESO va respondre "No ho sé", i només un 36% va identificar l'objectiu correcte "Reducir el mal ús dels antibiòtics".

Gràfic 13 1 Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.

Si separem els dos cursos els resultats són molt similars. A 3 d'ESO, el desconeixement és lleugerament més elevat, amb un 58% que diu no saber-ho i només un 35% que va marcar l'opció correcta.

Gràfic 14 1 Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.

A 4 d'ESO, seguint una tendència molt semblant, tot i ser un curs superior, la xifra de gent que afirma no saber-ho és d'un 51%, amb només un 37% d'encerts.

Gràfic 15 1 Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.

Els resultats pretest reforcen la meua hipòtesi, ja que demostra que els conceptes bàsics de la salut com la PROA són totalment aliens a l'alumnat abans de cap intervenció de fora del programa estudiantil actual.

Després de la xerrada el panorama general d'encerts millora radicalment. L'encert global puja del 36% al 74%. Això suposa un increment molt significatiu que valida l'eficàcia de la xerrada.

Gràfic 16 1 Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.

A 3 d'ESO, la millora és sorprenent amb un increment d'encerts del 35% al 81%, una millora espectacular que demostra una gran retenció del concepte després que s'hagi explicat de forma clara i adaptada a l'edat.

Gràfic 17.1 Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.

Els alumnes de 4 d'ESO també han fet una gran millora passant del 37% al 69%. Tot i ser una gran millora, aquest encara queda per davall del de 3, que podria indicar que el concepte va quedar més clar en el grup de 3r o que a 4t hi va haver una part de l'alumnat que encara mantenia dubtes, ja que el 22% va indicar la resposta de "No ho sé".

Gràfic 18.1 Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.

En síntesi, és curiós que les opcions incorrectes ("Que la gent prengui antibiòtics més sovint" o "Fer-los més forts") han quedat reduïdes en el percentatge del 3 al 5%, mentre que tota la gent que no ha respost correctament ha recorregut a la de "no ho sé", esmentant que la principal competència de la resposta correcta no era tenir una idea errònia, sinó la ignorància mateixa del terme.

La millora d'aproximadament 40 punts percentuals en l'encert reforça la hipòtesi plantejada, ja que una bona intervenció serà crucial per acabar amb el desconeixement, sent així l'eina més potent, l'educació. I la millora de les respostes esmenta que els adolescents tenen la capacitat de la gestió del problema si se'ls proporciona la informació suficient i adequada.

En conjunt, el conjunt de les tres preguntes profundament analitzades, mostren una millora clara i sòlida després de la intervenció educativa, independentment del nivell acadèmic dels alumnes o dificultat de les preguntes.

Tot i això, podem continuar observant una molt petita part dels conceptes que continuen resistint-se al canvi, sobretot aquells que presenten respostes ambigües. De totes maneres, l'anàlisi suggereix que la intervenció ha estat efectiva en la comprensió dels conceptes principals sobre l'ús dels antibiòtics, evidenciant una millora significativa en el nivell de coneixement de l'alumnat.

8.2 Anàlisi del coneixement general de la població

En aquest apartat s'han usat els resultats del qüestionari realitzat a totes les franges d'edat des de 3 d'ESO fins a la gent de més de 45 anys, amb l'objectiu d'avaluar el seu nivell de coneixement, els seus hàbits d'ús i la seva percepció del risc amb relació als antibiòtics.

L'anàlisi s'ha estructurat en tres blocs principals: el coneixement teòric, el comportament en l'ús dels antibiòtics i la percepció del problema, amb la finalitat de determinar si l'alumnat fa un ús adequat d'aquests medicaments i si és conscient de les conseqüències del seu mal ús.

3- Contra quins microorganismes creus que actuen amb eficàcia els antibiòtics?

La pregunta número 3 té l'objectiu de veure el nivell de coneixement més general quant a l'actuació dels antibiòtics i en contra de quins microorganismes fan efecte, que en aquest cas és només i exclusivament els bacteris. Les respostes eren les següents: Virus/Bacteris/Fongs/Totes les anteriors.

En el grup de 3 i 4 d'ESO (abans de la intervenció) es pot veure una gran tendència a la creença que els antibiòtics són eficients contra tots els organismes, cosa que és una de les principals raons del

creixement exponencial de la resistència bacteriana. Un 61% creu erròniament que contra totes les respostes proposades, un 13% també amb els virus i només un 26% de la població, és a dir 1 de cada 4 persones sap que els antibiòtics són només eficaços contra els bacteris.

Gràfic 18.a 1 Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 3 i 4 d'ESO.

En el grup de 15 a 18 anys, la tendència és molt similar, amb un 48% de respostes a “totes les anteriors”, un 17% als virus i només un 37% ha respost correctament als antibiòtics.

Gràfic 19 1 Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 15 a 18 anys.

En la franja de 19 a 29 anys la tendència d'encert és alta amb un 73% de gent que ha respost correctament als bacteris i només un 27% que ha ficat "totes les anteriors". Cal remarcar, però, que en aquest grup només han respost 15 persones; per tant, els resultats no es poden considerar una referència significativa.

Gràfic 20 | Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 19 a 29 anys.

En el grup de 30 a 45 anys, el nivell d'encert també és elevat: un 4% va respondre "virus", un 23% "totes les anteriors" i un 73% correctament, possiblement a causa d'una experiència més elevada amb el sistema sanitari. Tot i el bon resultat global, el fet que més d'una quarta part dels participants respongui incorrectament evidencia que el desconeixement sobre els antibiòtics persisteix fins i tot en edats adultes.

Gràfic 21 | Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 30 a 45 anys.

Finalment, en el grup de més de 45 anys, el nivell d'encert és elevat, amb un 87% de respostes correctes. Tot i això, un 11% dels participants va escollir “totes les anteriors” i un 2% “virus”, fet que indica que, malgrat la major experiència amb el sistema sanitari, encara persisteixen certes concepcions errònies sobre l'ús dels antibiòtics.

Gràfic 22.1 Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de més de 45 anys.

Aquest desconeixement té implicacions directes en altres aspectes analitzats en el treball. Per exemple, si els alumnes creuen que els antibiòtics són efectius contra virus, és coherent que posteriorment, com es veu a la pregunta 4, considerin que poden ser útils per tractar la grip. Això demostra que no es tracta d'un error puntual, sinó d'un problema estructural en la comprensió del concepte.

En conjunt, els resultats mostren una certa proporcionalitat amb el nivell de coneixement i l'edat, fent que com més gran és una persona més en sap progressivament. Tot i això, el desconeixement en les franges més joves és especialment elevat, fins i tot en grups d'adults encara persisteix un petit percentatge d'errors rellevant en un concepte bàsic. Aquests resultats posen en evidència la necessitat de reforçar l'educació sanitària i de cuidat personal en els primers anys de l'adolescència, per tal de prevenir conductes que afavoreixin la resistència bacteriana.

4- Un exemple de malaltia anual és la grip. Creus que podries curar-la prenent antibiòtics?

Es qüestiona la pregunta que si es podria curar la grip (infecció vírica) amb antibiòtics, les possibles respostes són: Si (incorrecta)/No (correcta)/Si, depenent del cas (incorrecta igualment) Aquesta pregunta té com a objectiu avaluar si els enquestats coneixen que els antibiòtics no són eficaços contra les infeccions víriques, com ara la grip. El desconeixement d'això podria portar-los a un mal ús dels antibiòtics i en conseqüència, afavorir el propagament de la resistència bacteriana.

Grup de 3r i 4t d'ESO (abans de la xerrada): És el grup amb els resultats més preocupants. Només un 18% sap que la grip no es cura amb antibiòtics. La gran majoria, un 82%, afirma que sí que es podria curar "depenent del cas". Aquesta dada és crítica, ja que demostra que la gairebé totalitat de l'alumnat de secundària confon el tractament d'una infecció vírica amb una bacteriana.

Gràfic 23.1 Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en alumnes de 3r i 4t d'ESO.

En el grup de 15 a 18 es pot observar una millora lleugera, el percentatge d'encert és de 33%, i un 67% dels enquestats creu erròniament que l'ús d'antibiòtics depèn de la intensitat o el cas de la grip.

Gràfic 24.1 Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de 15 a 18 anys.

Grup de 19 a 29 anys: Els resultats són idèntics als, amb un 67% de respostes correctes (No) i un 33% que encara opta pel "depenent del cas". Tot i la major maduresa, un terç d'aquest grup encara no té clar el límit d'actuació d'aquests medicaments.

Gràfic 25 | Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de 19 a 29 anys.

Grup de +30 anys: La tendència d'encerts augmenta lleugerament fins al 69% d'encerts, deixant un 31% que encara trien la resposta ambigua.

Gràfic 26 | Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de més de 30 anys.

Grup de +45 anys: És el grup amb millors resultats, on un 81% respon correctament que no es pot curar la grip amb antibiòtics, mentre que un 19% encara manté el dubte.

Gràfic 27 1 Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en majors de 45 anys.

Els resultats suggereixen que una part important de la població jove presenta desconeixement en la diferenciació d'infeccions bacterianes i víriques. Aquesta confusió pot estar relacionada amb la manca d'educació sanitària específica, d'experiència o prejudicis erronis agafats socialment.

En canvi, els adults majors mostren una millor comprensió, probablement deguda a l'experiència acumulada i a una relació més freqüent amb l'àmbit de la salut.

En conclusió, aquestes respostes ens condueixen a adonar-nos que la població més jove té un gran desconeixement en vers a l'ús dels antibiòtics. Cosa que en part reforça la meua hipòtesi, ja que el desconeixement del seu ús condueix també al desconeixement de la resistència i la formació d'aquesta en cada vegada més joves.

Com a solució es proposa reforçar l'educació sanitària en adolescents, especialment en relació amb la diferència entre les diverses malalties i infeccions víriques, bacterianes o fúngiques i l'ús adequat d'aquests.

7- Què creus que és la “resistència bacteriana”?

La pregunta 7 té l'objectiu de veure directament si els enquestats entenen correctament el que és la resistència bacteriana. En concret es vol avaluar si saben que són els bacteris que es tornen resistents als antibiòtics, o pel contrari, creuen erròniament que el cos s'hi acostuma.

Aquest és un coneixement fonamental, ja que una comprensió incorrecta pot conduir a un ús inadequat dels antibiòtics i, en conseqüència, afavorir el desenvolupament de resistències bacterianes.

Els resultats, de manera general, mostren que existeix una manca de comprensió significativa en tots els grups d'edat. Tot i que una part important dels enquestats respon correctament i entén el concepte, continua havent-hi un percentatge rellevant que posseeix idees errònies.

Els resultats de 3r i 4t d'ESO mostren que el 61% dels estudiants han escollit l'opció correcta, mentre que un 31% pensa que és el cos el que s'hi acostuma, un 5% creu que són els efectes secundaris i un altre 3% associa la resistència a l'al·lèrgia.

Gràfic 28 | Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en els alumnes de 3 i 4 d'ESO

El grup d'edat que va des dels 15 als 18 els resultats són força variats. Un 0% creu que la resistència bacteriana vol dir que tens al·lèrgia a algun antibiòtic, un 13% creu que vol dir que causen efectes secundaris. L'opció correcta l'han encertat només el 78% dels enquestats, mentre que un 9% creu erròniament que és el cos el que s'hi acostuma. Els resultats d'aquest primer grup mostra una manca de coneixement en els joves fins a 18 anys.

Gràfic 29 | Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de 15 a 18 anys.

El grup de 19 a 29, la tendència ha sigut molt semblant, exceptuant que les dues úniques respostes que han sigut triades pels enquestats han sigut amb un 60%, la correcta, mentre que un 40% manté la idea incorrecta que el cos s’acostuma als antibiòtics.

Gràfic 30 | Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de 19 a 29 anys.

La gent de més de 30 anys, continua amb la tendència de desconeixement, on només el 58% han encertat la pregunta, mentre l'altre 42%, creuen que la resistència és que el cos s'acostuma als antibiòtics.

Gràfic 31 1 Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de més de 30 anys.

En últim lloc, en el grup de més de 45 anys, s'observa un percentatge més alt en respostes correctes amb un 72%, tot i això, continua havent-hi 28% de respostes incorrectes, fet que continua sent rellevant.

Gràfic 32 1 Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de més de 45 anys.

Els resultats d'aquesta pregunta ens permet observar com una part important de la població no entén correctament el mecanisme de la resistència bacteriana. Aquest fet pot causar que no es percebin

correctament les conseqüències del mal ús dels antibiòtics, afavorint així l'augment de conductes inadequades.

En síntesi, aquesta pregunta reforça la meua hipòtesi plantejada, ja que ens mostra com el problema no només és l'ús incorrecte dels antibiòtics, sinó la mala comprensió i manca d'informació del fenomen. Això posa en evidència com la resistència no és únicament un problema sanitari, sinó també educatiu i social.

8.2.1 Comportament envers l'ús dels antibiòtics

9- Si n'has pres, va ser amb recepta mèdica?

La pregunta 9, analitza si els enquestats han pres antibiòtics amb prescripció mèdica, amb l'objectiu de detectar possibles conductes d'automedicació o ús no controlat. Aquest factor és clau, ja que l'ús d'antibiòtics sense supervisió és un dels motius principals de l'extensió de la resistència bacteriana.

Els resultats mostren com la gran majoria d'enquestats afirma haver pres antibiòtics amb recepta mèdica, tot i això, existeix també un percentatge elevat de respostes que indiquen un ús no estrictament controlat.

Entre els alumnes de 3r i 4t d'ESO, un 74% afirma haver pres antibiòtics amb recepta mèdica, un 9% indica que no, i un 17% que depèn de la intensitat del malestar

Gràfic 33 2 Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en alumnes de 3r i 4t d'ESO.

En el grup de 15 a 18 anys, només un 56% afirma haver pres antibiòtics amb prescripció prèvia, mentre que un 26% depenent de la intensitat i un 18% o no ho recorden o no n'han receptat mai, fet que podria induir a una possible situació de risc futura.

Gràfic 34 | Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de 15 a 18 anys.

En el grup de 19 a 29 anys, el nombre de receptats augmenta, amb un 93% d'ús correcte i un 7% de conductes potencialment inadequades, que admeten directament no utilitzar recepta mèdica.

Gràfic 35 | Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de 19 a 29 anys.

El grup de 30 anys manté la tendència de responsabilitat amb 92% de la gent que segueixen receptes mèdiques i un 8% que no.

Gràfic 36 | Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de més de 30 anys.

I, en últim lloc, els adults de més de 45 anys es mantenen en aquesta tendència de responsabilitat amb un 92% també que afirma haver-los pres amb recepta i un 8% que admet que no o no se'n recorda.

Gràfic 37 | Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de més de 45 anys.

La comparació realitzada mostra una clara diferència en el nivell de consciència entre el grup de joves i d'adults. Els joves de 15 a 18 anys mostren uns percentatges més alts en vers a l'ús descontrolat, mentre que els adults +30 o +45 mostren una adherència més elevada a la prescripció dels metges. Això indica que el respecte per la supervisió mèdica augmenta proporcionalment amb l'edat, i posa en dubte la responsabilitat dels pares envers la medicació als seus fills.

Tot i que la majoria de la població diu fer un ús correcte dels antibiòtics, no podem negligir la presència d'un percentatge significatiu de conductes irresponsables en grups de gent majoritàriament jove, on les seves accions depenen dels seus pares, cosa que és preocupant de cara a les decisions que prenen els pares sobre els seus fills, i sobretot si en desconeixen del tema.

El fet especialment rellevant en aquesta pregunta és el fet que alguns enquestats de 15 a 18 anys, declaren directament haver pres antibiòtics sense recepta, mentre que altres ni recorden si ho han fet, la qual cosa esmenta una falta de control per part del jovent, que reforça la meua hipòtesi, ja que és causada pel desconeixement de les conseqüències.

Aquesta falta de control en el jovent recau en els seus pares, de fet el desconeixement de part dels responsables dels joves sobre les conseqüències del mal ús d'aquests medicaments podrien posar en perill la integritat del jove.

A més, si es relaciona amb la pregunta 13, s'observa una possible contradicció: tot i que la majoria dels enquestats afirma que la decisió recau en el metge, una part significativa no segueix aquest criteri en la pràctica, on no només depèn del coneixement d'un mateix, sinó de la responsabilitat i la implicació d'aquest.

Els resultats indiquen que tot i que existir una bona base de comportament correcte, els grups més joves, o els seus propis pares, presenten un risc més elevat a l'ús incorrecte d'aquests. Per aquest motiu, és imprescindible no només educar al jovent amb el coneixement teòric, sinó també en els hàbits pràctics del dia a dia, mitjançant cursos o classes a l'escola perquè puguin fer un seguiment correcte i actiu de la seva salut.

13- Qui decideix normalment quan prens antibiòtics o altres medicaments?

En la qüestió 13 es pregunta sobre la responsabilitat individual sobre la prescripció d'antibiòtics. Es pregunta, qui pren normalment la decisió de la seva ingesta d'antibiòtics donant com a possibles opcions: Pare/Mare, Metge Depèn de la situació, jo mateix.

Aquesta pregunta té l'objectiu de veure el grau d'autonomia individual dels individus pel que fa a la presa de decisions sobre l'ús d'aquests medicaments, tenint en compte que cap dels enquestats és metge, la qual cosa fa que el resultat sigui molt més fidel a la realitat. Aquest aspecte és dels més importants, ja que la persona que pren la decisió pot condicionar un ús més o menys adequat dels antibiòtics.

En el grup de 3r i 4t d'ESO, la responsabilitat es divideix a parts iguals entre el metge (35%) i els pares (35%). L'autonomia pròpia és residual, amb només un 2%, mentre que el 28% restant

considera que la decisió depèn de la situació. Això esmenta una gran dependència de figures externes a la primera fase de l'adolescència.

Gràfic 38 1 Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en alumnes de 3r i 4t d'ESO.

Pel que fa al grup de 15 a 18 anys, la decisió recau principalment sobre els metges amb un 59,1%, mentre que els pares també tenen un pes important amb un 31,8% i l'autonomia individual és pràcticament negligible amb un 9,1%. Aquests resultats poden estar directament relacionats en què el jovent depèn molt més dels seus pares que la gent adulta.

Gràfic 39 1 Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de 15 a 18 anys.

El grup de 19 a 29 anys, es produeix un canvi significatiu, la influència dels pares disminueix fins al 7%, mentre que la dels metges representa només un 53% i l'autonomia individual augmenta significativament amb un 27%. La resta, que és un 13%, afirma que la influència depèn de la situació la que es trobin.

Gràfic 40 | Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de 19 a 29 anys.

Quant al grup de +30 anys, el 77% recau en la responsabilitat dels metges, mentre que el 12% en un mateix i un 11% depenent de la situació. Veiem que en aquesta franja d'edat la influència dels pares passa a ser nul·la, i per tant tota la responsabilitat recau al metge o a un mateix, que seria la situació més perillosa tenint en compte que cap dels enquestats és metge.

Gràfic 41 | Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de més de 30 anys.

I finalment al grup de +45 anys, en el qual podem veure una tendència més elevada a la consulta al metge amb un 70% dels casos, cal no negligir el 19% que afirmen que la responsabilitat recau sobre ells mateixos, i l'11% que dependent del cas.

Gràfic 42.1 Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de més de 45 anys.

La comparació entre gràfics mostra una tendència de participació dels pares en l'adolescència, mentre que es van fent grans acaba sent nul·la, predominant la influència dels metges i la d'un mateix.

A mesura que augmenta l'edat, aquesta influència familiar es redueix, però no dona lloc a una autonomia individual plena, sinó que és substituïda pel criteri del metge. En els grups de més de 30 i 45 anys, la gran majoria de decisions es deleguen en professionals sanitaris.

Els resultats mostren que la presa de decisions no és estrictament individual, sinó que està fortament condicionada per agents externs com la família i els professionals sanitaris.

Per tant, aquests resultats reforcen la hipòtesi plantejada, ja que mostren que l'ús adequat o inadequat dels antibiòtics no és només una qüestió de responsabilitat individual, sinó que depèn també del context social i del sistema sanitari. A més es pot afirmar que el desconeixement per part de la gent en vers a la resistència esdevé un factor de risc sistèmic, com mostren els resultats els joves de 14 a 18 anys delega la decisió un 31,8%, per tant, l'ús adequat dels antibiòtics en aquesta franja d'edat depèn del nivell de saviesa sanitària dels seus pares.

Aquests resultats donen suport a la hipòtesi plantejada, que la responsabilitat és col·lectiva i que el desconeixement és un dels majors problemes quan afrontem situacions d'aquesta mena. Si els pares tenen el prejudici que els antibiòtics ho curen tot (com hem vist a la pregunta 4 sobre la grip), podrien transmetre aquests hàbits als fills, si no són educats correctament.

D'aquesta manera, la resistència i el seu perill no resideix només en el bacteri, sinó en la cadena de desinformació que converteix el desconeixement d'una generació en el mal hàbit de l'altre, propagant així el mal ús dels antibiòtics.

8.2.2 Percepció de risc

17- Creus que el mal ús dels antibiòtics et pot afectar en el futur?

La qüestió 17 té l'objectiu d'avaluar la percepció del risc dels enquestats respecte a aquest problema que amenaça a la salut pública i si personalment creuen que les conseqüències de la resistència bacteriana els poden afectar a llarg termini.

Grup de 3r i 4t d'ESO: Un 70% creu que el pot afectar, però hi ha un percentatge elevat d'incertesa, amb un 15% que no ho té clar i un 13% que respon "potser". És la franja amb més desconeixement, segurament donat, ja que estan a les primeres etapes de l'adolescència i no tenen coneixements amplis respecte al tema.

Gràfic 43 1 Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics entre 3 i 4 ESO

Grup de 15 a 18 anys: La consciència augmenta fins al 82%. Els dubtes disminueixen significativament, situant-se en un 9% per a "potser" i un 9% per a "no ho tinc clar".

Gràfic 44 2 Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics en gent de 15 a 18 anys.

Grup de 19 a 29 anys: És la franja amb la percepció de risc més alta, arribant al 93%. La incertesa és mínima (7%), mostrant una generació molt conscient del problema.

Gràfic 45 Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics entre 19 i 29 anys.

Grup de +30 anys: La immensa majoria (96%) afirma que el mal ús tindrà conseqüències futures, amb només un 4% de respostes negatives. És el grup amb més conscienciació de tots, pot ser degut a l'experiència i la implicació en problemes actuals.

Gràfic 46 1 Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics en majors de 30 anys.

Grup de +45 anys: Tot i que la majoria és conscient (79%), s'observa un tret d'irresponsabilitat o desconeixement, amb un 9% que creu que no l'afectarà i un 8% que no ho sap del cert.

Gràfic 47 1 Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics en majors de 45 anys.

Durant tota la anàlisi i observant els gràfics es pot veure una clara tendència a la percepció dels riscos a mesura que l'edat augmenta (fins als 45). Els resultats reforcen la hipòtesi que la informació i l'experiència vital ajuden a entendre la resistència no com un problema científic i abstracte, sinó com un risc real pel benestar individual.

Cal recalcar que en el grup de +45 anys s'ha pogut observar una petita baixada de conscienciació del 96% al 79%. Significa que encara hi ha grups de persones que no estan ben informades o que tenen idees equivocades sobre el tema. En síntesi, cal vigilar que la falta

d'informació no acabi provocant el mal ús dels antibiòtics a casa, i així afegir mals hàbits a les generacions futures.

8.3 Entrevista amb una professional sanitària

Amb l'objectiu de complementar els resultats quantitatius obtinguts mitjançant les enquestes, s'ha realitzat una entrevista a una professional sanitària amb experiència en l'àmbit hospitalari, sobretot en els que s'impliquen els programes PROA i PRAN. Aquesta anàlisi qualitativa permet aportar una visió interna del sistema sanitari i interpretar els resultats des d'una perspectiva més complexa i realista.

A continuació, s'analitzen les cinc qüestions plantejades, centrades en les dificultats del tractament de les infeccions, l'impacte del control de les prescripcions i les causes del mal ús dels antibiòtics.

1- Què és més difícil de combatre: el bacteri resistent o la pressió dels pacients/famílies que exigeixen antibiòtics per a processos vírics degut a possibles manques de coneixement?

Amb relació a la primera pregunta, desplaça el focus del problema plantejat. Tot i que s'ha plantejat en la pregunta que si la dificultat principal era la pressió dels pacients a receptar els antibiòtics o les infeccions resistents. La seva és clara, afirma que més que això, el més difícil és disposar de l'antibiòtic necessari contra els antibiòtics multiresistents.

Aquesta qüestió és molt interessant, perquè planteja un problema que no es podia observar directament en les enquestes, la limitació de medicaments i tractaments en el món sanitari. Hi ha una nova realitat científica més enllà del desconeixement que és que els bacteris evolucionen molt més ràpid que desenvolupament de nous fàrmacs.

D'altra banda, la doctora Simona Michaela Ifimie destaca que actualment existeixen eines de diagnòstic, com el test ràpid (PoC); com el test de SARS Co V2, Influenza, Streptotest, etc., o les analítiques, que permeten diferenciar entre infeccions víriques i bacterianes. Això indica que la incertesa de diagnòstic és extremadament petita, però per aconseguir aquest magre d'error mínim, es requereix temps, recursos adequats i una correcta aplicació.

En conjunt, aquesta resposta amplia el plantejament inicial del treball, mostrant que la dificultat no és només social (pressió dels pacients), sinó també mèdica i d'innovació, afegint més possibles causes sobre l'augment de resistències relacionades amb el personal sanitari i d'innovació.

2- Quina és la millora més gran que heu notat des que es controlen de prop les prescripcions a l'hospital?

Pel que fa a la segona qüestió, la doctora diu que la millora real no prové d'una única mesura, sinó d'un enfocament multidisciplinari amb diferents mesures aplicades simultàniament. Segons la seva experiència, la combinació de factors com la higiene, la vigilància, la formació i l'ús racional dels recursos és el que realment ha permès notar una millora.

Aquesta sèrie d'aplicacions és molt similar als programes d'acció anteriorment analitzats al bloc teòric de la PROA i PRAN. On els mateixos es basen en la visió "One Health". Aquesta resposta ens suggereix que per frenar la resistència i tenir un control més gran sobre les prescripcions mèdiques no només és qüestió de limitar l'ús dels antibiòtics, sinó de millorar el sistema sanitari en conjunt amb la incorporació d'aquestes mesures preventives.

En conjunt, la perspectiva de la professional sanitària ens ha permès veure, sobre la seva experiència personal, que els programes PRAN i PROA i les seves intervencions en centres tenen un impacte real sobre aquests, cosa que els dona molta validesa.

3- Considera que el problema principal és la manca de coneixement o el mal ús tot i tenir informació?

La tercera pregunta, la professional ens dona una resposta clau per interpretar correctament els resultats del treball. Més que simplificar el problema en el fet del desconeixement generalitat, diu que el mal ús dels antibiòtics, i l'aparició de noves resistències és donada per una sèrie de factors:

1. La manca de coneixement de la població.
2. La dificultat per diferenciar infeccions víriques i bacterianes.
3. La manca d'actualització en alguns professionals.
4. La sobrecàrrega del sistema sanitari.

Aquest punt de vista, és especialment interessant igual que realista, ja que evita totalment la simplificació del problema. Tot i que les enquestes realitzades anteriorment a anàlisis i resultats, mostrin que el desconeixement és un dels principals problemes mostrant un clar desconeixement generalitzat en la població jove, aquesta resposta suggereix que també l'origen del problema està al mateix sistema sanitari.

A més, l'afirmació de la necessitat d'una formació continuada per millorar l'actitud de tothom envers el problema, mitjançant xerrades, programes i feedback, reforça la meua hipòtesi i la idea que una bona divulgació i informació és clau per acabar el màxim possible amb el problema.

4- Creu que intervencions educatives, com una xerrada a adolescents, poden millorar el coneixement i l'ús dels antibiòtics?

En aquest punt, la doctora vàlida de manera directa la metodologia del meu treball. Tot i això, ens fa veure un factor important a l'hora de fer les xerrades: “la intervenció no ha de ser un fet puntual, sinó part d'una estratègia educativa contínua” Segons el seu punt de vista, el jovent, no són només receptors d'informació, sinó que diu que són el nostre futur, i per tant formar-los és l'única manera de reduir dos problemes crítics a llarg termini:

1. L'automedicació: Evitant que el jove prengui decisions clíniques pel seu compte.
2. La pressió assistencial: Formant ciutadans que, en el futur, no exigeixin antibiòtics quan el metge determini que no són necessaris.

Aquesta resposta, dona suport a la meua intervenció realitzada a l'Escola Elisabeth, que m'ajuda a veure que la xerrada és el primer pas cap a una conscienciació generalitzada a tota la població, sent un dels primers objectius a escala global de la OMS.

5- Com s'imagina la medicina d'aquí a 30 anys si no aconseguim revertir el desconeixement social que he detectat en el meu treball?

L'última resposta de la doctora, més enfocada cap a la seva opinió com a persona experimentada en el sector, per veure les seves perspectives a futur. Aquesta actua com advertiment de la gravetat del problema si no s'actua amb urgència. Ens dibuixa l'escenari del retrocés de la medicina moderna, on simples refredats podrien tornar a ser mortals.

El que més destaca de la seva resposta és la crida a la responsabilitat tant com dels metges com dels ciutadans, com equip per fer front a la principal amenaça contra la salut pública actualment.

Aquesta visió catastròfica, però realista, del futur de la medicina serveix per donar una justificació de pes al meu treball de recerca: la divulgació científica no és només un exercici acadèmic, sinó una eina de salut pública essencial per evitar que la resistència als antimicrobians continuï augmentant sense control.

9 Conclusió

Per concloure el meu treball de recerca presento una síntesi dels principals resultats i reflexions obtinguts al llarg de la investigació. Aquest treball de recerca neix en la meua inquietud per explorar, saber una mica més i conscienciar a una petita part de la població sobre una de les crisis sanitàries més silencioses i alhora més amenaçadores del segle XXI: l'aparició de cada vegada més resistències bacterianes, i amb elles la pèrdua progressiva de l'eficàcia dels antibiòtics. D'altra banda, la decisió de centrar la meua investigació en aquest tema rau en una doble motivació. Primerament, l'impacte global; l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja adverteix que ens apropem a una "era postantibiòtics" on infeccions comunes podrien tornar a ser mortals. I, en segon lloc, la meua vocació personal cap a la medicina i el meu gran somni d'arribar algun dia a ser metge, que m'ha donat els ànims i m'ha impulsat a realitzar aquesta investigació durant tot primer de batxillerat.

El treball s'ha plantejat i ha sigut una mena d'unió entre el rigor i tota la complicació que suposa el món científic i la conscienciació social. I per assolir-ho he dividit el meu treball en dues grans parts principals.

Primer, vaig començar amb la fase d'investigació teòrica amb el meu bloc teòric. Aquest em va permetre obtenir nous coneixements que em van preparar per a la posterior anàlisi, fent així una anàlisi profunda sobre la naturalesa dels bacteris, el funcionament dels fàrmacs i els mecanismes evolutius de la resistència.

En segon lloc, la fase d'experimentació social, un formulari per avaluar el coneixement sobre el problema d'una petita part de la població. També vaig dur a terme una intervenció educativa a l'Escola Elisabeth de Salou dirigida als alumnes de 3r i 4t d'ESO. Aquesta fase ha consistit en un disseny experimental de triple etapa: una enquesta inicial per veure i fer-me a la idea del nivell de coneixement de l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, una xerrada educativa per transferir coneixements necessaris per no ser una víctima més del problema, i una enquesta final per mesurar l'impacte real de la intervenció i confirmar la meua hipòtesi.

Pel que fa a la part de bloc teòric, el qual m'ha ajudat molt a l'hora de fer l'anàlisi, però sobretot en la part de fer l'enquesta, intervenció i en general pel que fa a entendre el concepte profundament per poder assolir l'objectiu de transmetre bona informació i fiable. He pogut veure, resumidament, que la resistència bacteriana és un fenomen natural, accelerat pel mal ús dels antibiòtics.

Durant el bloc teòric també he pogut indagar en diversos conceptes tècnics; com els mecanismes de resistència, punts d'actuació, diferents tipus de resistències o com es poden expandir, entre d'altres. Veient així el problema no des d'un punt més superficial o general, sinó des d'un punt de vista més

professional. Un fet que m'ha permès complir l'objectiu d'entrar en el món mèdic o més ben dit, la primera passa cap a aquest món, aprenent una mica més sobre la microbiologia i sobretot sobre bacteris.

Això implica que encara que hagi vist que el problema és gairebé impossible d'extingir, sí que es pot reduir i controlar mitjançant un ús responsable d'aquests, tant per part dels professionals sanitaris com de la població global. Programes com el PRAN i la PROA exemplifiquen estratègies efectives en aquest àmbit, i com he dit i he intentat fer, donar visibilitat a aquest tipus de programes seria un fet que ajudaria moltíssim a la reducció de les aparicions de resistències.

D'altra banda, els resultats previs a la intervenció mostren un clar nivell de desconeixement elevat per part de la població, especialment en els grups més joves. Conceptes tan bàsics com que els antibiòtics només són eficients contra els bacteris, o que infeccions víriques com grip no es poden tractar amb antibiòtics no estaven consolidats. A més, també s'ha vist una tendència errònia per part dels enquestats a relacionar directament la resistència amb el cos humà, quan en realitat afecta només els bacteris.

Aquest desconeixement no s'ha mostrat solament en l'àmbit teòric i acadèmic, sinó que també en els seus hàbits i dia a dia: una part significativa dels joves mostra conductes potencialment perilloses i poc adients, com l'ús incorrecte dels antibiòtics o la manca de seguiment correcte dels tractaments. Fets que com ja he mencionat al llarg del treball de recerca són potencialment perillosos i més si són per part de la gent jove, ja que li estaríem donant moltes més oportunitats a la resistència per aparèixer. Això suggereix que el problema de la resistència no és només teòric o formatiu, sinó que també conductual i social, que d'alguna manera pot suposar una amenaça més elevada en el nostre dia a dia.

Cal dir que els resultats comparatius després de la intervenció educativa, amb la mateixa informació proporcionada a ambdós grups per tenir les mateixes condicions a l'hora de respondre, mostren una millora significativa en el nivell de coneixement basal dels participants de 3 i 4 d'ESO, cosa que demostra que "una intervenció educativa pot millorar el coneixement i actitud davant el problema". Aquest fet també reforça la idea que l'educació sanitària és una eina clau per prevenir la resistència bacteriana a llarg termini, concordant totalment amb la hipòtesi inicialment plantejada.

Pel que fa a la hipòtesi de partida del treball -una part significativa dels adolescents desconeix l'ús adequat dels antibiòtics, i una intervenció educativa pot millorar el seu coneixement i actitud davant el problema.- es pot considerar clarament confirmada a partir dels resultats obtinguts.

A més, l'entrevista realitzada a la Dra. Simona Mihaela Iftimie ha permès complementar la investigació i els resultats numèrics amb una visió professional i hospitalària. Les seves respostes reforcen la idea que la resistència bacteriana és un problema complex, causat tant pel desconeixement com per factors relacionats amb l'ús inadequat dels antibiòtics. En referència a la meua hipòtesi també

destaca la importància de la formació professional continuada als membres del sistema sanitari i de la divulgació a la població. Per una altra banda, també és especialment rellevant la seva valoració positiva de les intervencions educatives en grups de joves per ajudar a prevenir la resistència, contribuint a la reducció de l'automedicació i fomentant un ús més responsable dels antibiòtics.

Finalment, cal destacar la seva reflexió sobre el risc d'una medicina amb menys opcions terapèutiques si no s'actua davant aquest problema reforça encara més la necessitat de conscienciar la societat sobre aquesta amenaça.

Més enllà de la confirmació de la hipòtesi, un dels punts més rellevants de la investigació ha estat demostrar que petites intervencions educatives en grups joves poden ser de gran ajuda, generant canvis significatius en el coneixement dels joves d'un problema sanitari global. Aquest fet fa pensar a obrir portes a futures investigacions amb una ràtio més àmplia de gent i un seguiment a llarg termini per poder determinar si la millora de coneixement també suposa canvis reals sobre la conducta respecte a l'ús racional dels antibiòtics.

Com autocrítica de l'estudi, cal destacar algunes limitacions a l'hora d'efectuar-lo. En primer lloc, la mostra, tot i ser àmplia per un treball de recerca de primer de batxillerat, no és completament representativa de tota la població. A més, alguns grups d'edat tenen un nombre limitat de participants, cosa que ha limitat la generalització dels resultats.

Pel que fa als objectius plantejats inicialment, considero que s'han assolit de forma satisfactòria. He pogut tenir un primer contacte amb el món hospitalari, difondre informació sobre la resistència bacteriana mitjançant xerrades i analitzant el coneixement de la població i per últim analitzar el coneixement dels joves abans i després de la intervenció per avaluar-ne l'impacte.

Finalment, en l'àmbit personal, aquest treball m'ha permès aprofundir en un problema real de salut pública i entendre que la medicina no només consisteix a tractar malalties, sinó també en prevenir-les mitjançant l'educació i la conscienciació.

En definitiva, aquest procés m'ha apropat encara més al món sanitari i ha reforçat el meu interès per estudiar medicina, fent-me veure la importància del paper del professional sanitari no només com a clínic, sinó també com a missatger per fer de la nostra societat un lloc millor. Si fer aquest treball ha contribuït, encara que sigui de manera modesta, a què alguns joves facin un ús responsable dels antibiòtics i pensin abans d'actuar, considero que l'objectiu principal de la investigació ha estat assolit.

9.1 Valoració personal

Aquest treball de recerca m'ha permès adquirir habilitats i valors que no havia desenvolupat fins ara. Si bé, en 4 d'ESO vaig fer també un molt bon treball de recerca, aquest, només em va servir per aprendre les bases, aquest projecte m'ha obligat a millorar significativament la meua capacitat de redacció formal de manera autònoma. Així mateix, ha estat un exercici de paciència i resiliència en moments d'estrès; per exemple, quan ja havia enviat els formularis i aquests no eren com realment necessitava, ja que no s'ajustaven a les necessitats del meu treball de recerca, i llavors els havia de retocar a contrarellotge.

També, el procés d'adaptació a primer de batxillerat em va suposar un gran repte en l'àmbit conceptual i gestió del temps, especialment en la primera entrega parcial, on no el vaig poder entregar el treball amb tota la rigurositat que mereixia després de tres mesos treballant, la qual cosa em va ensenyar la importància de tenir una planificació a llarg termini.

Malgrat tots els obstacles, finalment he assolit tots els meus objectius gràcies al meu esforç i amb ajuda de la meua tutora del TDR i metges de l'Hospital Sant Joan de Reus que m'han anat fent un seguiment del treball per fer-lo el més rigorós i científic possible. Em sento molt satisfet tant amb la feina que he fet en aquest projecte com amb els vincles que he fet gràcies a aquest, com per exemple, treballadors i metges de l'hospital o la meua tutora.

En conclusió, la resistència bacteriana no és només un problema científic, sinó també educatiu i social, i la clau per fer-li front rau en l'educació i en el compromís de tota la societat.

10 Agraïments

Vull expressar el meu agraïment a la meva tutora, Noemí Cantí, l'orientació, el suport i els consells que m'ha proporcionat durant tot el procés d'elaboració del Treball de Recerca.

També vull agrair a la Dra. Simona Mihaela per el seguiment actiu que ha anat fent del meu treball de recerca, i per la seva disponibilitat a l'hora de respondre les enquestes d'es d'un punt de vista més professional.

Finalment, agraeixo a totes les persones que han participat en les activitats, enquestes i intervencions realitzades, així com a la meva família i amics pel seu suport i interès al llarg d'aquest projecte.

11 Bibliografia i fonts digitals

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (n.d.). Portada. [en línia] Disponible en: <<https://www.aemps.gob.es/>> [Consulta el 28 de febrer de 2026].

Anon, (2019). SEM - Spanish Society of Microbiology. [en línia] Disponible en: <<https://www.semicrobiologia.org/>> [Consulta el 1 de març de 2026].

Anon, (n.d.). [PDF] Disponible en: <[https://wadmin.uca.edu.ar/public/20241104/1730726731_Escuela%20de%20pacientes%20RESISTENCIA%20ADQUIRIDA%20A%20LOS%20ANTIBIOTICOS%20\(RAM\).pdf](https://wadmin.uca.edu.ar/public/20241104/1730726731_Escuela%20de%20pacientes%20RESISTENCIA%20ADQUIRIDA%20A%20LOS%20ANTIBIOTICOS%20(RAM).pdf)> [Consulta el 20 de maig de 2026].

Arturo, L. and Arturo, L. (2023). Resistencia bacteriana, una crisis actual. Revista Española de Salud Pública, [en línia] 97, p.-. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272023000100307> [Consulta el 13 de noviembre de 2025].

Arturo, L. and Arturo, L. (2023). Resistencia bacteriana, una crisis actual. Revista Española de Salud Pública, [en línia] 97, p.-. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272023000100307> [Consulta el 25 de diciembre de 2025].

Calvo, Jorge , and Luís Martínez-Martínez. Mecanismos de Acción de Los Antimicrobianos. 4 Nov. 2008, p. 5, <<https://doi.org/10.1016/j.eimc.2008.11.001>> (Calvo and Martínez-Martínez) [Consulta el 19 de març de 2026].

CDC (2024). Antibiotic Use and Antimicrobial Resistance Facts. [en línia] Antibiotic Prescribing and Use. Disponible en: <<https://www.cdc.gov/antibiotic-use/data-research/facts-stats/index.html>> [Consulta el 31 de gener de 2026].

CDC (2025). About Antimicrobial Resistance. [en línia] Antimicrobial Resistance. Disponible en: <<https://www.cdc.gov/antimicrobial-resistance/about/index.html>> [Consulta el 5 de març de 2026].

CSIC (2017). Conjugación en bacterias Gram-positivas | Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [en línia] Csic.es. Disponible en: <<https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/conjugacion-en-bacterias-gram-positivas>> [Consulta el 27 de diciembre de 2025].

Enamorado, M. (2015). ANTIBIÒTICS NATURALS. [PDF] p.63. Disponible en: <https://agora.xtec.cat/iesrovira-forns/wp-content/uploads/usu2519/2021/11/2014_15_Antibiotics-

[naturals.-Un-metode-antimicrobia-mes-eficac-Maribel-Enamorado.pdf](#)> [Consulta el 20 de decembre de 2025].

Gastelo Acosta, Rosy, and Ciro Maguiña Vargas. Mecanismos de Resistencia Bacteriana. Apr. 2018, p. 5, <<https://revistadiagnostico.fihu.org.pe/index.php/diagnostico/article/view/82>> (Gastelo Acosta y Maguiña Vargas, 2018) [Consulta el 4 de abril de 2026].

Kaiser, G. (2016). Horizontal Gene Transfer in Bacteria. [en línia] Biology LibreTexts. Disponible en: <[https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Microbiology_\(Kaiser\)/Unit_2%3A_Bacterial_Genetics_and_the_Chemical_Control_of_Bacteria/3%3A_Bacterial_Genetics/3.1%3A_Horizontal_Gene_Transfer_in_Bacteria](https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Microbiology_(Kaiser)/Unit_2%3A_Bacterial_Genetics_and_the_Chemical_Control_of_Bacteria/3%3A_Bacterial_Genetics/3.1%3A_Horizontal_Gene_Transfer_in_Bacteria)> [Consulta el 25 de decembre de 2025].

Kourkouta L, et al. History of Antibiotics. 2018, p. 4, <www.researchgate.net/profile/Lambrini-Kourkouta/publication/327652398_History_of_Antibiotics/links/5b9bc41ea6fdccd3cb55c9bd/History-of-Antibiotics.pdf> [Consulta el 19 de abril de 2026].

LibreTexts Español. (2022). 13.1D: Espectro de Actividad Antimicrobiana. [en línia] Disponible en: <https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Biologia/Microbiologia/Libro%3A_Microbiolog%C3%ADa_%28Sin_L%C3%ADmites%29/13%3A_Medicamentos_antimicrobianos/13.1%3A_Descripci%C3%B3n_general_de_la_terapia_antimicrobiana/13.1D%3A_Espectro_de_Actividad_Antimicrobiana> [Consulta el 20 de decembre de 2025].

Organización mundial de la salud (2018). Organización mundial de la salud. [en línia] Who.int. Disponible en: <<https://www.who.int/es>> [Consulta el 21 de febrer de 2026].

Organización Mundial de la Salud (2020). Resistencia a los antimicrobianos. [en línia] www.who.int. Disponible en: <<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>> [Consulta el 9 de març de 2026].

Pérez, Daza. Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos: Su Importancia En La Toma de Decisiones En La Práctica Diaria. 1998, p. 11, <www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/bacterias.pdf> [Consulta el 2 de febrer de 2026].

Resistenciaantibioticos.es. (2025). Líneas de acción. [en línia] Disponible en: <<https://resistenciaantibioticos.es/es/lineas-de-accion>> [Consulta el 17 de maig de 2026].

resistenciaantibioticos.es. (n.d.). Sobre la resistencia. [en línia] Disponible en: <<https://resistenciaantibioticos.es/es/sobre-la-resistencia>> [Consulta el 18 de març de 2026].

Sanidad.gob.es. (2020). Resistencia bacteriana, una crisis actual | Revista Española de Salud Pública. [en línia] Disponible en: <<https://ojs.sanidad.gob.es/index.php/resp/article/view/93/122>> [Consulta el 23 de noviembre de 2025].

Susana (2023). Consecuencias del mal uso de los antibióticos. [en línia] Especialistas en Compra Venta, Asesoría, Consultoría y Empleo para Farmacias - Asefarma. Disponible en: <<https://www.asefarma.com/blog-farmacia/consecuencias-del-mal-uso-de-los-antibioticos>> [Consulta el 23 de gener de 2026].

to, C. (2006). Transformació bacteriana. [en línia] Wikipedia.org. Disponible en: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3_bacteriana> [Consulta el 13 de gener de 2026].

to, C. (2007). procés en el qual un organisme transfereix material genètic a una altra cèl·lula que no és el seu descendent. [en línia] Wikipedia.org. Disponible en: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%A8ncia_horitzontal_de_gens> [Consulta el 20 de decembre de 2025].

to, C. (2009). Conjugació bacteriana. [en línia] Wikipedia.org. Disponible en: <https://ca.wikipedia.org/wiki/Conjugaci%C3%B3_bacteriana> [Consulta el 5 de gener de 2026].

UNIA. (2025). Resistencia antimicrobiana y enfermedades emergentes: un desafío global para la salud pública. [en línia] Disponible en: <<https://www.unia.es/vida-universitaria/blog/resistencia-antimicrobiana-y-enfermedades-emergentes-un-desafio-global-para-la-salud-publica>> [Consulta el 21 de maig de 2026].

V. Seija, and R. Vignoli. Principales Grupos de Antibióticos. <https://studylib.es/doc/7031526/principales-grupos-de-antibi%C3%B3ticos?utm_source> [Consulta el 29 de març de 2026].

Vidal Vademecum (2018). [en línia] Vademecum.es. Disponible en: <<https://www.vademecum.es/principios-activos-polimixina+b-j01xb02-es>> [Consulta el 12 de decembre de 2025].

Wikipedia Contributors (2019). Robert Hooke. [en línia] Wikipedia. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke> [Consulta el 19 de noviembre de 2025].

World Health Organization (2023). Antimicrobial resistance. [en línia] World Health Organization. Disponible en: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>> [Consulta el 24 de gener de 2026].

www.microbiologybook.org. (n.d.). Genetic Exchange. [en línia] Disponible en:
<<https://www.microbiologybook.org/Spanish/chapter8.htm>> [Consulta el 1 de gener de 2026].

www.resistenciaantibioticos.es. (n.d.). ¿Quiénes somos? | PRAN. [en línia] Disponible en:
<<https://www.resistenciaantibioticos.es/es/quienes-somos>> [Consulta el 27 de abril de 2026].

www.sanidad.gob.es. (n.d.). Ministerio de Sanidad. [en línia] Disponible en:
<<https://www.sanidad.gob.es/>> [Consulta el 22 de febrer de 2026].

12 Annexos

12.1 Entrevista amb la professional sanitària

Què és més difícil de combatre: el bacteri resistent o la pressió dels pacients/famílies que exigeixen antibiòtics per a processos vírics degut a possibles manques de coneixement?

Lo más difícil es disponer del antibiòtico adecuado para poder tratar una bacteria resistente a múltiples antibiòticos. Tenemos cada vez más bacterias multiresistentes y menos nuevos antibioticos.

Para poder justificar que una infección es vírica o bacteriana, disponemos de:

- tests *Point of Care* (PoC) o de "punto de atención", son pruebas rápidas que permiten detectar la infección activa en 10-15 minutos, se pueden realizar también en domicilio, farmacias, son mínimamente invasivos, generalmente mediante hisopado nasal. Como por ejemplo el test de SARS Co V2, Influenza, Streptotest, etc.
- también podemos realizar analíticas de sangre o de orina para valorar los parámetros de inflamación, nos pueden orientar si se necesita tratamiento antimicrobiano

Quina és la millora més gran que heu notat des que es controlen de prop les prescripcions a l'hospital? (coneixement, millor ús...)

- El control de las infecciones relacionadas con el sistema sanitario tiene un enfoque **multidisciplinar**. La combinación de higiene, vigilancia, formación (profesionales sanitarios y ciudadanía) y uso racional de recursos es lo que realmente reduce las infecciones. Hemos notado mejoría en todos estos aspectos.

Considera que el problema principal és la manca de coneixement o el mal ús tot i tenir informació?

- No es solo una cosa u otra; el mal uso de antibiòticos suele ser una **combinación de varios factores**. Tanto la falta de recursos como el desconocimiento influyen, algunos profesionales no están actualizados en guías clínicas, tiene dificultad para distinguir infecciones bacterianas de virales. En entornos con mucha carga de trabajo, se prescribe rápido sin pruebas completas, se necesita formación continuada, control mediante Programas de optimización del uso de los antimicrobianos, feedback constante con los profesionales sanitarios.

Creu que intervencions educatives, com una xerrada a adolescents, poden millorar el coneixement i l'ús dels antibiòtics?

- Sí, las charlas pueden ayudar, son más eficaces cuando forman parte de una estrategia educativa continua y adaptada a la edad. Los adolescentes son nuestro futuro, es muy importante que entiendan como reducir la automedicación y la presión futura sobre médicos para que los prescriban y es muy importante crear conciencia sobre la **resistencia antimicrobiana**, un problema que la Organización Mundial de la Salud considera crítico a nivel global.

Com s'imagina la medicina d'aquí a 30 anys si no aconseguim revertir el desconeixement social que he detectat en el meu treball?

- Si no mejora el conocimiento social sobre el uso de antimicrobianos, la **resistencia antimicrobiana** seguirá aumentando, haciendo que infecciones comunes sean cada vez más difíciles o imposibles de tratar. Esto podría provocar un aumento de la mortalidad y un retroceso en la medicina moderna, tal como advierte la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos luchar contra la resistencia antimicrobiana tanto los sanitarios, como también la población, crear conciencia social, requiere una estrategia continua que combine educación, comunicación y cambios en el sistema.

12.2 Esquema de la intervenció

Guió de la intervenció (15 min):

1. Inici (1-2 min)

Pregunta inicial: «*Si tens grip... prendries antibiòtics?*»

Fer que pensin abans d'explicar res.

No explicar encara la resposta. Crear dubte i generar interès.

2. Vídeo (3-4 min)

Reproduir el vídeo i apuntar idees clau a la pissarra.

3. IDEA 1 – Què són els antibiòtics? (2 min)

Els antibiòtics només actuen contra els bacteris.

No funcionen contra els virus (grip o refredat).

Anècdota de l'hospital (ingressats per refredats)

4. IDEA 2 – La resistència als antibiòtics (3 min)

Els bacteris poden desenvolupar resistència als antibiòtics.

Quan això passa, els antibiòtics deixen de ser efectius.

El problema no és que el cos s'acostumi al medicament, sinó que els bacteris evolucionen i es tornen més resistents després d'estar-hi exposats repetidament.

Això pot provocar que infeccions que abans eren fàcils de tractar esdevinguin molt més difícils de curar.

5. IDEA 3 – Un problema col·lectiu (3 min)

El problema dels antibiòtics no és només individual, sinó també col·lectiu.

Quan una persona en fa un mal ús, els bacteris poden desenvolupar resistència.

Aquests bacteris resistents es poden transmetre a altres persones. VISIÓ ONE HEALTH

Això fa que infeccions que avui són fàcils de tractar puguin esdevenir molt més complicades o fins i tot perilloses en el futur.

Als hospitals, aquesta situació pot comportar tractaments més llargs, més complicacions i més risc en determinades intervencions mèdiques.

Per aquest motiu existeixen programes com el PROA, que treballen per millorar l'ús dels antibiòtics i reduir la resistència bacteriana.

6. Reflexió personal (2-3 min)

Ara us demano que penseu de manera sincera:

Alguna vegada heu deixat un tractament amb antibiòtics a mitges?

Alguna vegada heu pres antibiòtics sense recepta mèdica?

A casa vostra s'ha dit alguna vegada: «*Pren això per si de cas*»?

No cal respondre en veu alta, però segur que molts us heu sentit identificats amb alguna d'aquestes situacions.

Això ens ajuda a veure que el problema no sempre és la falta d'informació, sinó la manera com apliquem el que sabem en el dia a dia.

7. Tancament (1 min)

Fer un breu resum del vist durant la xerrada.

12.3 Preguntes no analitzades

Les gràfiques següents s' inclouen en els annexos com a informació complementària, però no han estat analitzades en profunditat en el cos del treball, ja que els seus resultats no es relacionen de forma directa amb els objectius principals de la recerca.

12.4 Gràfics

Imatge	Descripció	Autor	Font
Gràfic 1	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 2	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 3	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 4	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 5	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 6	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre els microorganismes que combaten els antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 7	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 8	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 9	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 10	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 11	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 12	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre la curabilitat de la grip amb antibiòtics, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 13	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 14	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 15	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura anterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 16	Respostes dels alumnes de 3r i 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel

Gràfic 17	Respostes dels alumnes de 3r d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 18	Respostes dels alumnes de 4t d'ESO sobre l'objectiu del programa PROA, mesura posterior.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 18.a	Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 3 i 4 d'ESO.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 19	Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 15 a 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 20	Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 19 a 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 21	Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de 30 a 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 22	Percentatge de respostes sobre els patògens tractats amb antibiòtics en la població de més de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 23	Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en alumnes de 3r i 4t d'ESO.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 24	Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de 15 a 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 25	Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de 19 a 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 26	Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en la població de més de 30 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 27	Percentatge de respostes sobre la utilitat dels antibiòtics contra la grip en majors de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 28	Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en els alumnes de 3 i 4 d'ESO	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 29	Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de 15 a 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 30	Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de 19 a 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 31	Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de més de 30 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 32	Percentatge de respostes sobre la definició de resistència bacteriana en la població de més de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 33	Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en alumnes de 3r i 4t d'ESO.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 34	Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de 15 a 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 35	Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de 19 a 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel

Gràfic 36	Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de més de 30 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 37	Percentatge de respostes sobre l'ús de recepta mèdica en la població de més de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 38	Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en alumnes de 3r i 4t d'ESO.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 39	Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de 15 a 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 40	Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de 19 a 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 41	Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de més de 30 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 42	Percentatge de respostes sobre la presa de decisions en el consum de medicaments en la població de més de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 43	Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics entre 3 i 4 ESO	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 44	Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics entre 15 i 18 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 45	Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics entre 19 i 29 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 46	Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics en majors de 30 anys.	Elaboració Pròpia	Excel
Gràfic 47	Percentatge de respostes sobre la preocupació per l'impacte futur dels antibiòtics en majors de 45 anys.	Elaboració Pròpia	Excel